

L-КАРНИТИН: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

© 2025. *Е. В. Лопатина, В. В. Труш, В. И. Соболев*

В статье представлен обзор литературных данных относительно позитивных эффектов карнитина на животный организм: энерготропного, антиоксидантного, антигипоксического, дезинтоксикационного, гиполипидемического, мембраностабилизирующего, антиапоптотического, анаболического и стабилизирующего митохондрии. Обсуждается эффективность карнитина и ацетилкарнитина в компенсации полинейропатий различного генеза, различных нейродегенеративных расстройств, наследственных миодистрофий, кардиомиопатии, раковой саркопении, с целью гепатопротекции, ослабления метаболического синдрома, периферического атеросклероза, возрастных изменений митохондрий в скелетной и сердечной мышцах, повреждения скелетных мышц при физических нагрузках, проявлений гипераммониемии.

При этом большинство исследований свидетельствуют о том, что для проявления полезных эффектов карнитина требуется большая длительность его приема – не менее 12 недель, а клинически эффективные его дозы соответствуют или в два раза превышают верхний допустимый уровень потребления в составе специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок (составляют более 2 г/сутки). В то же время в некоторых исследованиях установлено, что пищевые добавки с карнитином могут значительно повысить уровень атерогенного триметиламин-N-оксида в сыворотке крови как у людей, так и у грызунов. Кроме того, выявлено, что слишком высокие дозы экзогенного карнитина при физических нагрузках на фоне недостаточности кровообращения и соответственно оксигенации тканей могут оказать негативный эффект. В связи с этим целесообразность длительного применения фармакологических доз карнитина, особенно при пероральном введении, требует тщательного обоснования.

Несмотря на противоречивость результатов исследований относительно эффективности экзогенно вводимого карнитина на животных моделях и условно здоровых людях, он может оказаться весьма полезным при определенных патологиях, прежде всего, вызванных первичной или вторичной недостаточностью карнитина, нарушением его метаболизма и расстройствами энергообмена, в том числе митохондриальными дисфункциями, а также у возрастных пациентов, у которых зачастую развиваются вторичные митохондриальные дисфункции.

Ключевые слова: L-карнитин, ацетил-L-карнитин, энергообмен, энерготропная терапия, антиоксидант, нейропротектор, кардиопротектор.

Введение. В последние десятилетия в медицине интенсивно развивается метаболическое направление, целью которого является улучшение энергообмена и коррекция обменных нарушений различного генеза, в том числе митохондриальных дисфункций, с помощью метаболически активных веществ. Одними из относительно безопасных метаболитов являются идентичные собственным молекулам животного организма, служат карнитин и его эфир ацетилкарнитин, которые рассматриваются в качестве энерготропных средств и возможного терапевтического потенциала для нейро-, кардио-, гепатопротекции, повышения функциональных возможностей скелетных мышц, нормализации антиоксидантного статуса. Вместе с тем, литературные данные относительно эффективности карнитина и ацетилкарнитина в улучшении функционального состояния различных систем организма и повышении физической работоспособности весьма неоднозначны, что, очевидно, связано с использованием разных их доз, длительности и способов введения, разным исходным состоянием обследуемых и другими факторами. Кроме того, противоречивы и мнения специалистов относительно безопасности длительного применения карнитина в

высоких дозах. Целью настоящего обзора явился анализ результатов исследования эффектов терапевтических доз карнитина и его метаболита ацетилкарнитина на животных моделях и клинических данных, полученных на различных категориях пациентов.

Содержание и распределение карнитина в организме, суточная потребность в нем. L-карнитин (γ -триметил- β -гидроксипропиобетаин) – биологически активное вещество метаболитного действия с хорошим профилем безопасности, аналог естественного эндогенного вещества карнитина, холиноподобный четвертичный амин, производное аминокислоты лизина и метионина, родственные витаминам группы В (витамин Вt). Однако позже его перестали считать витамином, поскольку он может синтезироваться в организме.

Впервые карнитин был выделен из экстрактов мышечной ткани (говядины). Содержание его в организме поддерживается в относительно узком гомеостатическом диапазоне [1] и составляет около 300 мг/кг (20–25 г), из которых всего 0,5 % (20–60 мкмоль/л, около 30 мг) находится в плазме крови [2]. 90–95 % карнитина содержится в энергоемких органах, использующих жирные кислоты в качестве основного субстрата для ресинтеза АТФ, – скелетных мышцах (около 20 г) и сердце (220 мг) [3], которые являются основной мишенью для транспортировки карнитина. Кроме того, карнитин в гораздо меньших количествах, чем в мышечной ткани, содержится в почках (60 мг), печени (650 мг) и тканях мозга (80 мг), в которых синтезируется из аминокислот лизина и метионина с участием витаминов группы В (ниацин, пиридоксин), аскорбиновой кислоты и железа [4]. Скорость синтеза карнитина в организме взрослого человека незначительна и составляет 1–2 мкмоль/кг массы тела в сутки [5].

Скелетные и сердечная мышцы не способны самостоятельно синтезировать карнитин, в связи с чем наиболее зависимы от его содержания в крови [6] и первыми страдают при его недостатке, тогда как клетки головного мозга, печени и почек чувствительны к еще более выраженному дефициту карнитина [7]. В животном организме функционирует строго регулируемая система активного транспорта карнитина, благодаря которой концентрация карнитина в мышечной ткани (в том числе, в миокарде сердца) в несколько десятков раз выше, чем в крови [8].

У здоровых людей гомеостаз карнитина поддерживается за счет многостадийного эндогенного его биосинтеза, абсорбции из пищи (путем активного и пассивного транспорта в кишечнике) и дальнейшей элиминации и реабсорбции почками. 75 % карнитина поступает в организм человека с мясными и молочными продуктами, 25 % – синтезируется в организме [9]. Карнитин не подвергается катаболизму в организме и выводится с мочой в неизменном виде или в виде O-ацильных производных [10]. Главным производным L-карнитина в тканях является ацетилкарнитин [10]. Около 60 % карнитина присутствует в организме в свободной форме, а 40 % – в форме эфиров с коротко-, средне- и длинноцепочечными жирными кислотами (ацил-L-карнитина), образующихся в реакциях, катализируемых карнитинацилтрансферазами [11]. Разновидность ацил-L-карнитина – ацетил-L-карнитин – аккумулируется в большом количестве в медленных мышечных волокнах при длительной физической нагрузке, что может быть связано с наличием в них большого количества митохондрий и возможно отражает улучшение окислительного метаболизма в скелетных мышцах [12].

Суточная потребность организма человека в L-карнитине индивидуальна и составляет от 200 до 500 мг [13], и даже при строгом вегетарианском типе питания общее количество потребляемого L-карнитина существенно снижается (до 16 мг/сутки)

[14], но требуемое его количество образуется из белков растительного происхождения [9] и, несмотря на некоторое снижение его концентрации в крови, его содержание в скелетных мышцах соответствует таковому нормально питающихся людей [15].

Вместе с тем, при повышенных энергозатратах потребность организма в карнитине может достигать 2 000 мг и более в сутки, в то время как при обычном питании в организм человека, потребляющего мясо, поступает только 100–300 мг/сутки карнитина [16]. Клинически выраженная недостаточность организма человека в карнитине возникает при снижении его концентрации в крови до 10–20 % от нормальной [17].

Принято считать, что доза карнитина в 20 мг/кг/сутки (1 200 мг при массе тела 60 кг) в виде основания или ацетата, тартрата или цитрата является безопасной для человека [7]. Верхний безопасный уровень суточного потребления L-карнитина для взрослых составляет 2 000 мг (29 мг на 1 кг массы тела), согласно рекомендациям Норвежского научного комитета по безопасности пищевых продуктов – 1 500 мг [18]. Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию ограничивает суточный прием добавок L-карнитина или L-карнитина гидрохлорида до 2 000 мг, L-карнитина тартрата – до 3 000 мг.

В целом, установлен широкий профиль безопасности карнитина: прием его добровольцами в дозе до 15 г/сутки не приводил к расстройствам деятельности желудочно-кишечного тракта или другим отрицательным последствиям [19]. Эффективные дозы карнитина в экспериментах на животных – 20–300 мг/кг, в клинической практике – до 5 г/сутки [20, 21], в спортивной медицине для повышения физической выносливости спортсменов карнитин рекомендуют в дозе 30–75 мг/кг/сутки на протяжении не менее 1,5 месяцев [22].

Для карнитина характерна очень высокая канальцевая реабсорбция, достигающая 98–99 %, но при его концентрации в крови более 40–60 мкмоль/л, соответствующей нормальному его уровню, реабсорбция в почках начинает снижаться [23]. В связи с этим прием слишком высоких доз карнитина может не обеспечить существенное повышение его содержания в крови и скелетных мышцах. Биодоступность L-карнитина у человека при приеме в дозе до 300 мг/сутки составляет 30–87 % [18], но фармакологические его дозы усваиваются менее эффективно: в частности, при однократном приеме 2 г карнитина биодоступность уменьшается до 16 % [18], а после приема 6 г – до 5 % [7, 23]. В то же время установлено, что прием L-карнитина в дозе 2 г/сутки в течение 50 дней сопровождается увеличением плазменного его уровня на 43 % [3]. Вместе с тем, после приема высоких доз карнитина (более 6 г/сутки) возможно выделение его метаболита, образующегося под действием микробиоты кишечника, – триметиламина – через кожу (в составе пота), что сопровождается неприятным характерным рыбным запахом тела [24].

99 % карнитина, имеющегося в организме, находится внутриклеточно [10]. Перенос карнитина через биологические мембраны, в том числе в скелетных мышечных волокнах опосредуется рядом близкородственных транспортных белков-переносчиков органических кислот путем вторичноактивного натрий-зависимого транспорта [25]. Из этих переносчиков наиболее важным является OCN2 (SLC22A5) [26], который экспрессируется в плазматической мембране энтероцитов слизистой оболочки тонкой кишки, а также клеток печени, скелетных мышц и других органов, в связи с чем отвечает за всасывание карнитина из кишечника и утилизацию его из крови основными органами-мишенями.

Экспрессия гена белка OCN2 у мышей, свиней, коров и человека непосредственно регулируется системой рецептора, связанного с пероксисомным пролифератором PPAR α , то есть должна быть чувствительна к изменениям в липидном обмене [27]. Имеются данные [28] относительно пониженной экспрессии гена OCN2 у

крыс Zucker с ожирением, по сравнению с их нормальными генетическими аналогами, что указывает в пользу возможной связи ожирения с недостаточностью карнитина.

Эффекты карнитина в животном организме. На организменном уровне карнитин проявляет множественные эффекты: замедляет основной обмен (антитиреоидное действие) [29], катаболизм белков и углеводов, оказывает анаболическое действие [30–32], усиливает процессы регенерации, включает жирнокислотный метаболический шунт, способствует уменьшению избыточной массы тела и уменьшает содержание жира в скелетной мускулатуре, способствуя при этом экономному расходованию гликогена и увеличению его запасов [33].

Благодаря стимуляции синтеза фосфолипидов в клетках карнитин оказывает мембраностабилизирующее [34], антигипоксическое, антиоксидантное, дезинтоксикационное, вазодилатирующее и антиагрегантное [35, 36] действие.

Карнитин играет важную роль в сохранении стабильного уровня КоА, необходимого для активирования карбоксилсодержащих метаболитов, катаболизма некоторых аминокислот, детоксикации органических кислот и ксенобиотиков, функционирования пируватдегидрогеназы и соответственно нормальной работы цикла трикарбоновых кислот [37]. Кроме того, он стимулирует увеличение синтеза холина и его эфиров, образование АТФ, используется как средство энерготропной терапии [33].

Первичная карнитиновая недостаточность вызвана наследственным дефектом транспортеров карнитина, осуществляющих его перенос из плазмы крови в периферические ткани, в первую очередь, транспортера OCTN2. Она проявляется выраженной общей мышечной слабостью, вялостью, гипотонией, энцефалопатией, гипогликемией, гипокетонемией, увеличением размеров печени, поражением миокарда, комой и даже смертью [38]. Вторичный дефицит карнитина, в том числе вызванный сахарным диабетом (СД), может быть причиной нейродегенеративных заболеваний и периферических нейропатий. Хроническая недостаточность карнитина приводит к накоплению нейтральных жиров, что клинически проявляется кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, патологией печени, а со стороны нервной системы – энцефалопатией, нейромышечными нарушениями, отставанием в росте и развитии [39]. На клеточном уровне дефицит карнитина обуславливает нарушение восстановления клеточных мембран и апоптоз [40].

Анаболическое действие карнитина обусловлено как стимуляцией под его влиянием энергообмена в клетках, так и повышением чувствительности тканей к инсулину [41] и облегчением реализации анаболических эффектов инсулина на клетки. Кроме того, показана способность карнитина при физических нагрузках стимулировать секрецию анаболических гормонов (тестостерона, инсулиноподобного фактора роста и др.) [42], что также обуславливает косвенный анаболический его эффект. В исследованиях на перепелах, которым со 2-го по 80-й день жизни вводили экзогенный карнитин с пищей, показано лучшее развитие скелетных мышц, в сравнении с контрольной группой, большая толщина мышечных волокон и меньшая толщина периферической эндомизии [43]. Этими же авторами [44] в другой серии экспериментов на перепелах установлено увеличение толщины перикарда, мышечных волокон и диаметра ядер кардиомиоцитов под действием экзогенной добавки карнитина, наиболее выраженный белково-стимулирующий эффект в клетках сердца отмечен при использовании карнитина в дозе 0,25 мг/мл в течение 5 дней подряд с 5-дневным интервалом (тогда как доза в 0,5 мг/мл оказывала менее выраженный анаболический эффект). Аналогичные результаты были получены другими специалистами [45] в исследованиях на курах: карнитин (100 мг/кг, 21 день) ускорял прибавку в весе за счет лучшего развития скелетной мышечной ткани.

Эффекты карнитина на углеводный и липидный обмен. L-карнитин усиливает утилизацию глюкозы периферическими тканями за счет увеличения активности гликолитических и гликонеоэнергетических ферментов [46], уменьшает степень гипертриглицеридемии [47], что может быть полезно при СД I и II типов. В экспериментах на крысах с моделью СД показана способность карнитина уменьшать инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, а также выраженность окислительного стресса [48], ослаблять выраженность диабетической полинейропатии [49]. Модельный метаанализ по влиянию L-карнитина (2 г/сутки) на гликемический статус у пациентов с СД II типа показал, что для проявления гипогликемического эффекта карнитина требуется длительное время – не менее 36 недель, а для снижения уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) – еще более длительный период применения (более 106 недель) [50]. Снижение инсулинорезистентности под действием карнитина может быть обусловлено улучшением стимулированной инсулином утилизации глюкозы [51].

Карнитин участвует в переносе ацил-КоА из цитоплазмы в митохондрии, где он превращается в ацетил-КоА, который подвергается окислению в цикле трикарбоновых кислот и может использоваться для синтеза жирных кислот, холестерина и кетоновых тел. Как следствие, он имеет отношение к регуляции соотношения ацетил-КоА / КоА в митохондриях и удалению ацетил-КоА из митохондрий, что играет важную роль в детоксикации ацетил-КоА при различных патологических состояниях и наследственных заболеваниях, участвует в цикле трикарбоновых кислот, кетогенезе и глюконеогенезе, способствует накоплению энергии внутри клетки и переносу ее между органеллами [9]. Облегчая транспорт длинноцепочечных свободных жирных кислот (СЖК) в митохондрии клеток, L-карнитин делает их доступными для β -окисления. Кроме того, карнитин способствует окислению среднецепочечных СЖК, происходящему в цитозоле клеток [9].

Карнитин приводит к снижению массы тела у тучных людей благодаря стимуляции окисления СЖК в клетках [52] и усилению липолиза в жировой ткани, опосредованного модуляцией им активности глюкокортикоидных рецепторов [53]. И, действительно, в некоторых исследованиях показана эффективность карнитина в ослаблении тяжести метаболического синдрома у детей (500 мг/сутки, на протяжении 1 месяца) [54], уменьшении количества висцерального жира у взрослых больных с ожирением и метаболическим синдромом [48, 55], снижении уровня общего холестерина в крови и повышении содержания ЛПВП [56], улучшении липидного профиля крови у пациентов, проходящих гемодиализ [57]. В сравнительно недавних исследованиях [58] показано, что прием L-карнитина в дозе 1–2 г/сутки в течение 5–12 недель сопровождался повышением его концентрации в плазме крови и улучшением показателей антиоксидантного статуса; продолжительный прием L-карнитина в дозе 2–3 г/сутки у пациентов с дислипидемиями, СД и сердечно-сосудистыми заболеваниями приводил к улучшению липидного профиля плазмы крови, гликемического контроля, оказывал противовоспалительное действие. Метаанализ 10 результатов клинических исследований эффективности L-карнитина (в дозе 2–3 г/сутки) для снижения индекса массы тела (ИМТ) у пациентов с СД II типа показал, что для достижения эффекта требовался прием препарата в течение не менее 12 недель [50]. Таким образом, большинство исследований свидетельствуют о том, что для проявления гиполлипидемического эффекта L-карнитина требуется большая длительность его приема – не менее 12 недель, а клинически эффективные его дозы соответствуют или в два раза превышают верхний допустимый уровень потребления в составе

специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок [58]. Гиполипидемический эффект карнитина (300 мг/кг) установлен и у мышей, генетически склонных к развитию ожирения и потреблявших гиперкалорийный рацион [59], а также кроликов, получавших пищу с высоким содержанием холестерина [60]. В исследованиях других авторов [61] на животных показано, что увеличение концентрации карнитина в мышцах на 20 % предотвращало увеличение массы тела, вызванное углеводной диетой.

Вместе с тем, мнение специалистов относительно эффектов карнитина на жировой обмен неоднозначно. Клинические испытания достоверно не подтвердили эффективность использования карнитина для предотвращения ожирения [62]. В исследованиях некоторых авторов [63] установлено, что 12-недельный прием L-карнитина (в дозе 1 000 мг/сутки) женщинами с избыточной массой тела или ожирением с поликистозом яичников улучшал резистентность к инсулину, но не влиял на липидный профиль. Аналогично, метаанализ результатов клинических исследований по оценке влияния L-карнитина (в дозе от 300 до 2 000 мг/сутки) на функцию печени, липидный профиль, массу тела и индекс НОМА пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени показал, что 12–24 недельный прием препарата снижал активность АСТ, АЛТ, уровень триглицеридов и индекс НОМА, но не влиял на активность γ GT, уровень холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП, а также ИМТ [64].

В некоторых работах [65, 66] установлено, что карнитин может способствовать синтезу проатерогенных метаболитов в организме – триметиламина, который в печени метаболизируется в триметиламин-N-оксид, повышающий риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений [65, 67]. В связи с этим парентеральное введение карнитина предпочтительнее перорального с целью предотвращения накопления потенциально токсичных метаболитов [68]. Кроме того, учитывая способность карнитина снижать инсулинорезистентность и выраженность ожирения, он является скорее антиатерогенным, чем проатерогенным фактором [10].

Детоксикационная функция карнитина заключается в выведении из организма в виде ацилкарнитина соединений, обладающих мембранотоксическим и ингибирующим активностью некоторых ферментов действием. В частности, карнитин, способствуя транспорту длинноцепочечных СЖК в митохондрии и удалению избытка их из цитозоля за пределы клеток, препятствует их накоплению в цитозоле клеток и проявлению токсического действия. Кроме того, карнитин связывает внутри митохондрий токсические продукты метаболизма жирных кислот, оказывающих мембранотоксическое действие и уменьшающих активностью некоторых ферментов [69].

Карнитин оказывает прямое и косвенное *антиоксидантное* и *противовоспалительное действие* [70]. Антиоксидантное его действие обусловлено целым рядом эффектов. Во-первых, карнитин выступает в роли ловушки радикалов, подавляет генерацию радикалов кислорода цитозольными и мембраносвязанными ферментами, образует комплексы с ионами железа и меди [71]. Во-вторых, он влияет на активность факторов транскрипции генов, контролирующих образование антиоксидантных ферментов, повышая активность и экспрессию супероксиддисмутазы и каталазы [72]. В-третьих, карнитин оказывает влияние на активность низкомолекулярных агентов, регулирующих состояние защитных генов, кодирующих образование антиоксидантных белков (белков теплового шока, сиртуинов, тиоредоксинов) [73]. В частности, карнитин способен оказывать влияние на активность следующих транскрипционных факторов: ядерного фактора κ B (NF- κ B), фактора-2, связанного с эритроидным ядерным фактором (Nrf2), рецепторов, активируемых пролифераторами

пероксисом (PPARs), активаторного белка-1 (AP-1) [74, 75]. При этом активация некоторых из этих факторов, а именно, сочетанное влияние внеклеточных киназ (ERK) и Nrf2 приводит к активации ядерного фактора дыхания 1, стимулирующего биогенез митохондрий [76, 77], что предопределяет и энерготропное действие карнитина.

В связи с антиоксидантным действием, карнитин уменьшает повреждение миокарда, вызванное ишемией–реперфузией [78], и рассматривается в качестве перспективного средства в улучшении восстановительного периода после острого инфаркта миокарда. В опытах *in vitro* было установлено, что высокие концентрации (10-80 мМ) карнитина и его производных выступали как прямые антиоксиданты в различных типах клеток: кардиомиоцитах, эндотелиальных клетках коронарных сосудов, макрофагах, мигрирующих в сердце моноцитах и нейтрофилах и других типах клеток миокарда [79]. Более низкие концентрации карнитина (0,1–100 мкМ) при длительной экспозиции *in vitro* также оказывали прямое антиоксидантное действие в отношении многих клеток, в том числе кардиомиоцитов и скелетных мышечных волокон [80].

В исследованиях на крысах с моделью гипергомоцистеинемии показана способность карнитина стабилизировать мембраны лизосом скелетных и гладких мышечных волокон [81], что также обуславливает его антиапоптотический эффект. Наконец, L-карнитин и его производные уменьшают апоптоз через митохондриальный путь [82], что может быть связано с подавлением трансдукции проапоптотического сигнала Fas и подавлением генерации церамида, который является эндогенным медиатором апоптоза [83]. Этот антиапоптотический эффект карнитина наблюдали в различных тканях и клетках: нейронах, кардиомиоцитах, гепатоцитах, клетках костного мозга, спинного мозга и митохондриях, клетках почечных канальцев [75]. В частности, установлена способность карнитина ослаблять синтез церамидов и активность каспаз 3 и 8 в кардиомиоцитах [84].

Противовоспалительное действие карнитина обусловлено не только его антиоксидантным эффектом, но и способностью увеличивать содержание PPAR α в ядре клеток, что защищает их от апоптоза [85, 86]. Кроме того, в опытах *in vitro* показана способность карнитина тормозить активность NF- κ B и снижать экспрессию белка iNOS, что также обуславливает его противовоспалительное действие [87]. Выявлена способность карнитина снижать экспрессию провоспалительных цитокинов TNF- α и IL-6 [88, 89], что отчасти может достигаться благодаря стимулирующему его влиянию на синтез ацетилхолина лимфоцитами [90], ослабляющего экспрессию провоспалительных цитокинов макрофагами селезенки.

Наконец, противовоспалительное действие карнитина может быть обусловлено его глюкокортикоид (ГК)-подобными эффектами. В частности, в высоких дозах карнитин может активировать α -ГК-рецепторы, вызывая торможение высвобождения TNF α и IL-12 из моноцитов и усиление эритропоэза [53]. Карнитин снижает связывающую способность α -ГК-рецепторов, вызывает их перемещение в ядро и стимулирует их транскрипционную активность, запуская некоторые ГК-подобные эффекты [53]. В частности, подобно глюкокортикоидам, карнитин стимулирует эритропоэз, оказывает противовоспалительное действие [91].

Энерготропное действие карнитина обусловлено его участием в углеводном и липидном обмене и соответственно поддержании энергетического гомеостаза клеток. Во-первых, карнитин стимулирует транспорт длинноцепочечных СЖК в митохондрии и последующее их использование в β -окислении, увеличивая их доступность для энергообмена в энергоемких органах [3, 92]. Это основной механизм действия

L-карнитин в условиях достаточного притока кислорода к тканям. Во-вторых, карнитин, замещая КоА, снижает отношение ацетил-КоА / свободный КоА и тем самым предотвращает инактивацию пируватдегидрогеназного комплекса [93], имеющую место, например, при интенсивной физической нагрузке, что способствует нормальному протеканию реакций этого комплекса и цикла трикарбоновых кислот [94] и в результате полному использованию глюкозы и снижению накопления лактата. В частности, при нагрузках высокой интенсивности карнитин обеспечивает нейтрализацию ацетил-КоА (превращается в ацетил-карнитин), что способствует сохранению активности пируватдегидрогеназы (ингибируется ацетил-КоА) и использованию лактата в качестве источника энергии (лактат превращается в пируват и подвергается дальнейшему окислению, что препятствует наступлению лактатацидоза и утомлению). Как следствие, добавки с карнитином во время высокоинтенсивных тренировок увеличивают окисление глюкозы за счёт окисления жирных кислот [95]. Следовательно, применение L-карнитина позволяет уменьшить долю анаэробного лактатного энергообразования в скелетных мышцах и увеличить вклад более эффективной аэробной энергопродукции, что должно обусловить повышение работоспособности скелетных мышц в условиях интенсивных физических нагрузок.

В то же время уменьшение содержания свободного карнитина в скелетных мышцах (по причине его превращения в ацетил-карнитин) приводит к ослаблению транспорта длинноцепочечных СЖК в митохондриях и соответственно ослаблению окисления жирных кислот при интенсивных физических нагрузках (в качестве субстрата окисления используются преимущественно углеводы). В результате повышенного образования ацилкарнитина при интенсивных физических нагрузках уровень свободного карнитина в крови может снизиться. Физические нагрузки в таком случае приводят к дальнейшему снижению концентрации свободного карнитина в скелетных мышцах и появлению клинических симптомов [96]. В связи с этим широко обсуждается вопрос, целесообразен ли прием экзогенного карнитина для восстановления внутриклеточной его концентрации при интенсивных физических нагрузках. Между тем, установлено, что избыточное поступление карнитина в организм может привести к дальнейшему увеличению количества длинноцепочечных соединений ацилкарнитина, связанных с потенциально смертельными нарушениями сердечного ритма [97]. Кроме того, повышенная концентрация в клетках молекул длинноцепочечных СЖК, активированных под действием карнитина, в случае недостаточной оксигенации тканей тормозит транспорт АТФ из митохондрий в цитозоль и разобщает процессы окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи митохондрий [98]. В связи с этим слишком высокие дозы экзогенного карнитина при физических нагрузках на фоне недостаточности кровообращения и соответственно оксигенации тканей могут оказать негативный эффект.

Карнитин и его эфир ацетилкарнитин как нейропротекторы. Карнитин и его метаболит ацетилкарнитин обладают *нейротрофическим* и *нейропротекторным* эффектами, которые достигаются благодаря различным механизмам их действия на нервную ткань. Во-первых, карнитин предотвращает апоптоз нейронов за счет нормализации энергообмена в митохондриях, ослабления свободнорадикальных процессов [99] и мембраностабилизирующего действия [9]. В частности, установлено, что карнитин защищает нейроны при ишемической гипоксии, связанной с запуском каскада эксайтотоксических реакций и накоплением в синаптической щели глутамата, активирующего NMDA-рецепторы, что вызывает вход кальция в нейроны и последующее их повреждение [100]. Во-вторых, в исследованиях *in vivo* установлено,

что эффект ацетилкарнитина на нервные клетки опосредован активацией пути NF-κB и в частности, ацетилированием p65 и последующей активацией экспрессии рецептора 2 глутамата (mGlu2), при этом наблюдается увеличение количества нейронов в гиппокампе мышей [101]. В-третьих, установлена способность карнитина усиливать эффекты фактора роста нервов (NGF) [102] и стимулировать регенерацию периферических нервов [103], нейрогенез [104], синаптогенез, дифференцировку стволовых клеток в гиппокампе [104], формирование межнейронных связей, защищать мозг плода от токсических продуктов [105], ограничивать зону поражения и способствовать восстановлению структуры нервной ткани. Показана эффективность карнитина (500 мг/кг/сутки, перорально) в восстановлении ультраструктуры синаптических контактов и функциональной активности синаптической передачи в неокортексе мышей с моделью белковой недостаточности [106].

Карнитин способствует восстановлению мембран нейронов, предотвращая их апоптоз, улучшает метаболизм нервных клеток после периодов ишемии–реперфузии, положительно влияет на восстановление нарушенных рецепторных систем головного мозга [9]. Показана способность карнитина улучшать нейропатические проявления СД I типа у детей (в дозе 2 г/м² в сутки в течение 2 месяцев) [107]. Выявлена способность ацетилкарнитина улучшать проводимость в двигательных и чувствительных нервных волокнах, эндоневральное кровоснабжение, повышать активность Na⁺/K⁺-насоса, восстанавливать ретроградный аксоплазматический ток при диабетической нейропатии (отчасти это достигается за счет увеличения содержания жирных кислот в большеберцовых нервах) [108, 109]. В исследовании на культуре первичных нейронов коры мозга крыс показано снижение токсичности β-амилоидного белка под действием ацетилкарнитина в результате увеличения оксидативной стрессовой устойчивости клеток путем активации экспрессии белков теплового шока Hsp-1 и Hsp70 [110]. В экспериментах на крысах с моделью болезни Альцгеймера установлена способность ацетилкарнитина существенно уменьшать гиперфосфорилирование тау-белка и накопление β-амилоида, что обуславливает ослабление поведенческих расстройств [111]. Выявлена эффективность карнитина и у людей с нейродегенеративными расстройствами различного генеза: на ранних стадиях болезни Альцгеймера и сосудистой деменции [112], а также при умеренных когнитивных нарушениях сосудистого генеза [113].

Нейропротекторное действие карнитина проявляется и при гипераммониемии, обуславливающей снижение активности ацетилхолинтрансферазы, нарушение захвата холина в нейронах мозга, снижение количества M₁-холинорецепторов, дегенерацию холинергических нейронов [114]. Введение карнитина, начиная с первых дней беременности, мышам с гипераммониемией приводит к повышению активности ацетилхолинэстеразы в головном мозге у потомства [115].

В исследованиях на кроликах показана эффективность карнитина (30 мг/кг, в течение 10 дней) в ослаблении степени дегенерации мышечных волокон и разрастания соединительной ткани в денервированной скелетной мышце [116].

Для коррекции нервных патологий, как правило, применяют ацетилкарнитин, который лучше, чем карнитин, проникает через гематоэнцефалический барьер и может поставлять активированный ацетат непосредственно в матрикс митохондрий для последующего синтеза ацетил-КоА, не затрачивая при этом энергию, в отличие от карнитина. Из-за структурного сходства с ацетилхолином ацетилкарнитин обладает холиномиметическими и нейропротекторными свойствами [117], оказывает протективный эффект на функционирование нервно-мышечных синапсов, препятствует

ухудшению функционирования концевых пластинок при нарушении целостности седалищного нерва [118].

Ацетилкарнитин усиливает действие серотонина, а также защищает клетки мозга от нейротоксического эффекта глутамата [119], способен модулировать функцию не только холинергической, но и дофаминергической систем [120, 121]. Имеются данные о способности ацетилкарнитина повышать клеточную концентрацию аспартата, глутамата и таурина [122]. При длительном применении ацетилкарнитин увеличивает плотность NMDA-рецепторов в гиппокампе, коре и стриатуме и препятствует уменьшению их плотности в условиях старения [123].

Эффективность карнитина при физических нагрузках. В связи с энерготропным действием карнитина и тем, что он не является запрещенным допинговым средством [124], достаточно давно широко изучается его эффективность для повышения физической работоспособности, которая до сих пор носит дискуссионный характер. С одной стороны, применение карнитина в спортивной медицине обосновано фактом снижения его содержания в мышцах при интенсивных физических нагрузках и способностью экзогенно вводимого L-карнитина (4 мг/сутки, в течение 7 дней) в сочетании с физической нагрузкой повышать его запасы в мышцах и производительность при максимальных нагрузках [125]. Кроме того, карнитин, взаимодействуя с ацетил-КоА, способствует образованию ацетил-карнитина и КоА, необходимого для нормального течения метаболических процессов и предупреждения лактатацидоза [126]. Предупреждая накопление избытка ацетил-КоА в митохондриях скелетных мышц при физических нагрузках, карнитин предотвращает нарушение митохондриального окисления и снижение производительности скелетных мышц [127].

С другой стороны, данные относительно влияния экзогенно вводимого карнитина на физическую работоспособность и выносливость весьма противоречивы: от существенного ее [128, 129] или незначительного [130] улучшения до отсутствия существенных изменений [15, 131]. Отчасти это может быть связано с разными режимами приема карнитина: кратковременным и длительным, в разных дозах и разными способами введения в организм, разным временем введения по отношению к тренировкам, а также разной степенью физической подготовки или состояния испытуемых, разными типами тренировок. Так, в исследованиях на людях установлено, что краткосрочный приём добавок с карнитином в дозе от 3 до 4 г/сутки за 60–90 минут до тестирования или долгосрочный прием добавок с карнитином в дозе от 2 до 2,72 г в сутки в течение 9–24 недель улучшил результаты высокоинтенсивных тренировок, но не повлиял на результаты тренировок средней интенсивности [132]. Выявлено также, при пероральном приеме биодоступность карнитина составляет всего 5–15 %, а при повышении его концентрации в крови параллельно возрастает его экскреция с мочой [23, 133]. На самом деле, после однократного приема большого количества карнитина большая его часть выводится с мочой [134]. Учитывая общее содержание карнитина в организме (около 20 г) [135], низкую его биодоступность и большое количество карнитина, выводимого с мочой после приема, для реального увеличения количества мышечного карнитина у здоровых людей следует принимать очень высокие его дозы в течение длительного времени. Кроме того, чистый оборот карнитина в мышцах намного ниже, чем в других тканях [136]; эта особенность делает мышцы, в отличие от других органов, особенно невосприимчивыми к добавкам карнитина. Кроме того, необходимо учитывать, что в физиологических условиях карнитин транспортируется в мышцах против градиента концентрации и что переносчик OСТN2, имеющий значение

Km (3–5 мкМ) ниже концентрации карнитина в плазме (30–50 мкМ), насыщается при физиологических концентрациях карнитина [137, 138].

Таким образом, маловероятно, что повышенная концентрация карнитина в плазме крови может привести к более активному транспорту карнитина в мышцах. Исходя из этих соображений, можно предположить, что пероральный прием карнитина практически не повлияет на содержание карнитина в мышцах человека и, следовательно, на мышечный метаболизм. Действительно, исследования показали, что даже если длительный прием карнитина человеком повышает концентрацию карнитина в плазме крови, это не увеличивает его содержание в мышцах [23].

Вместе с тем, установлено, что отчасти эффект экзогенно вводимого карнитина на скелетные мышцы может достигаться за счет его влияния на тонус сосудов (посредством модуляции функции эндотелия) и уровень их кровоснабжения. Выявлено, в частности, что сократительная сила мышц у собак значительно увеличивалась и сопровождалась повышением кровотока после введения карнитина и при отсутствии увеличения содержания карнитина в мышцах. Этот результат был обусловлен воздействием на кровеносные сосуды, окружающие мышцы [139]. Таким образом, эти исследования показали, что эффект карнитина не зависит от его накопления в мышцах и выработки энергии. Перекрестное исследование подтвердило, что 3-недельное применение добавок с карнитином увеличило, по сравнению с плацебо, постпрандиальную дилатацию плечевой артерии, опосредованную кровотоком [140].

Исследования некоторых специалистов указывают в пользу позитивных эффектов карнитина на нервно-мышечный аппарат: более экономное под его влиянием расходование гликогена и увеличение его запасов в печени и мышцах, повышение порога резистентности к физической нагрузке, уменьшение степени лактатацидоза и более быстрое восстановление работоспособности после длительных физических нагрузок. В экспериментах на животных установлена способность L-карнитина оказывать анаболическое действие, способствовать гипертрофии мышц в условиях физической активности, снижать утомление [141], повышать аэробную производительность [142]. В исследованиях на людях показано, что прием карнитина (2 г/сутки, на протяжении 21 дня) спортсменами приводил к уменьшению содержания креатинфосфокиназы и триглицеридов в плазме крови, повышению физической работоспособности и более быстрому восстановлению гемодинамических параметров после физической нагрузки [143]. Карнитин (в дозе 30–50 мг/кг/сутки для здоровых детей и 75–100 мг/кг/сутки для детей с признаками ремоделирования сердца) улучшал физическую работоспособность и переносимость нагрузок, уменьшал степень лактатацидоза после физической нагрузки, обуславливал меньшую степень увеличения частоты сердечных сокращений и артериального давления у спортсменов на пике физической нагрузки, по сравнению с исходной степенью этого повышения [144]. Кроме того, карнитин улучшает восстановление скелетных мышц после физических нагрузок за счет вазодилатации, антиоксидантного эффекта и усиления продукции тромбоцитами тромбоцитарного фактора роста [62, 126], повышает физическую работоспособность отчасти за счет стимуляции эритропоэза [127].

При этом выявлено, что эргогенный эффект карнитина проявляется только при достаточно длительном (от 2-х недель [126] до 1 месяца [141]) применении в дозе 2–5 г/сутки [126, 141], а в некоторых работах показано, что положительное влияние экзогенно вводимого карнитина на скелетные мышцы реализуется в присутствии высокого содержания инсулина [145], которое может достигаться введением сывороточных белков, стимулирующих секрецию инсулина [146].

В то же время в некоторых исследованиях не было установлено положительного влияния L-карнитина на увеличение работоспособности скелетных мышц, образование лактата и повышение парциального напряжения кислорода. Так, в экспериментах *in vivo* на лабораторных животных карнитин, несмотря на свою высокую биодоступность, не повышал физическую работоспособность [147]. Но в этих работах L-карнитин применялся либо очень короткими курсами (однократно или в течение 5–7 суток), либо в невысоких дозах – 1–2 г/сутки.

Поскольку карнитин уменьшает использование аминокислот в качестве источника энергии во время физических нагрузок, он повышает их доступность для синтеза нового белка [138] и соответственно уменьшает степень повреждения скелетных мышц после нагрузок. Кроме того, добавки с карнитином, уменьшая окислительный стресс [138, 148] и повышая уровень рецепторов андрогенов в мышцах [138], могут улучшать их восстановление после тренировок. Так, в экспериментах на собаках показано, что тренировки с добавлением карнитина сопровождались меньшей степенью протеолиза в организме, чем обычные физические нагрузки [148]. В исследованиях на людях также установлено, что в течение 24 часов после применения L-карнитина уменьшается содержание в плазме крови маркеров мышечного повреждения – креатинфосфокиназы, миоглобина и лактатдегидрогеназы [138, 149]. В исследованиях на крысах, подвергавшихся динамической физической нагрузке (принудительное плавание с грузом 10% от массы тела до полного утомления) и получавших карнитин (100 мг/кг, внутривенно, в течение 21 дня), установлено, что карнитин существенно ослабил выраженность деструктивных изменений в быстрой (подошвенная) и медленной (камбаловидная) мышцах, в том числе, уменьшил долю поврежденных митохондрий в мышечных волокнах быстрой (подошвенной) мышцы, что отчасти может быть связано с меньшей степенью лактатацидоза, отека и окислительного стресса в них и соответственно меньшей степенью повреждения мембран [150]. Известно, что L-карнитин ограничивает накопление ацетил-КоА и лактата в крови и мышечной ткани и способствует сохранению целостности мембран [138, 141, 151, 152], уменьшает окислительный стресс, увеличивая активность антиоксидантных ферментов, а также может предотвратить индукцию апоптоза [153, 154], оказывает протекторный эффект в отношении структуры и функции митохондрий [124, 151, 152]. Все эти эффекты карнитина могут быть полезными для уменьшения степени повреждения скелетных мышц при физических нагрузках.

Показана способность карнитина уменьшать выраженность гипертрофии мышечных волокон как медленного, так и быстрого типа при динамической физической нагрузке в течение 20 суток [155].

Применение карнитина в кардиологии. Согласно некоторым данным [156], применение L-карнитина приводит к достоверному снижению кардиальной смертности и с высокой степенью достоверности – к уменьшению частоты возникновения желудочковых аритмий и стенокардии. В то же время, в исследовании на людях, перенесших инфаркт миокарда, показано снижение частоты ранней летальности после инфаркта миокарда, но при этом отсутствие уменьшения частоты поздней летальности при применении карнитина (9 г/сутки, внутривенно, в первые 5 дней и 4 г/сутки, перорально, в течение 6 месяцев) [157]. Отчасти авторы связывают отсутствие уменьшения частоты поздней летальности после инфаркта миокарда у пациентов, принимавших карнитин, с относительно низкой его дозой – 4 г/сутки, перорально.

Показана эффективность карнитина при лечении кардиомиопатий у детей (идиопатических и диабетических, в дозах 50–200 мг/кг/сутки в течение 3–6 месяцев и

более) [158], в уменьшении степени постинфарктного некроза (2 г/сутки, перорально, на протяжении 28 дней) [159] и постинфарктного ремоделирования, особенно у пациентов с исходно сниженной фракцией выброса [160], степени ухудшения сократительной функции сердца после перенесенного инфаркта миокарда [160] и улучшении переносимости физических нагрузок у пациентов со стенокардией (2 г/сутки, на протяжении 6 месяцев) [161]. При этом положительный эффект карнитина на сердце, кроме его эрготропного эффекта, обусловлен тем, что он не угнетает параметры гемодинамики, способствует повышению антиокислительной активности плазмы крови и нормализует содержание катехоламинов в миокарде, что косвенно подтверждает нетрадиционный механизм его антиаритмического действия [39]. Кроме того, в условиях ишемии миокарда L-карнитин предотвращает накопление эфиров жирных кислот, которое может приводить к возникновению фатальных желудочковых аритмий [162]. Благодаря антиоксидантному действию карнитин тормозит образование пероксинитрита, тем самым увеличивая биодоступность NO – ключевого вазодилатора, тем самым снижая нагрузку сопротивлением на сердце при инфаркте миокарда [71].

Перспективы применения карнитина и его эфира у людей с различными патологиями. Несмотря на противоречивость результатов исследований относительно эффективности экзогенно вводимого карнитина на животных моделях и условно здоровых людях, он может оказаться весьма полезным при определенных патологиях, прежде всего, вызванных первичной или вторичной недостаточностью карнитина, нарушением его метаболизма и расстройствами энергообмена, в том числе митохондриальными дисфункциями. Так, в исследованиях на людях показано, что прием карнитина в дозе 100 мг/кг в сутки в течение 4 недель приводит к значительному улучшению переносимости физических нагрузок у пациентов с субклиническим дефицитом ацетил-КоА-дегидрогеназы среднепочечных жирных кислот [163]. Выявлена эффективность экзогенно вводимого карнитина при миодистрофиях Беккера и Дюшена, сопровождающихся вторичной его недостаточностью, что, вероятнее всего, достигается за счет улучшения митохондриального окисления [164–166]. Аналогично, положительный эффект карнитина на сердечно-сосудистую систему особенно выражен в случае его исходной недостаточности в организме [167]. Установлена эффективность карнитина (3 г/сутки, парентерально) в улучшении функции скелетных мышц и предотвращении потери их массы у больных, находящихся на гемодиализе, у которых возникает вторичная недостаточность карнитина [168]. В исследованиях на мышцах с моделью раковой кахексии показано, что добавление L-карнитина (5 мг/кг, внутривенно) уменьшило вызванное раком снижение силы хвата и площади коллагеновых волокон в икроножной мышце и подавило экспрессию белка COL1A1 и альфа-гладкомышечного актина (α -SMA), которые являются маркерами раковой кахексии и миофибробластов; при этом карнитин способствовал убиквитинированию фактора Runx2 (который является стимулятором экспрессии COL1A1 и COL1A2) и повышению экспрессии DTX3L (подавляющего экспрессию Runx2); все это способствовало уменьшению экспрессии факторов, способствующих раковой саркопении [169].

Показана эффективность карнитина (в дозе 2 579 мг/кг, внутривенно) в уменьшении степени гипераммониемии, вызванной введением циклофосфана, и выраженности неврологических расстройств [170]. Установлен гепатопротекторный эффект карнитина [59, 171], весьма полезный при жировой неалкогольной инфильтрации печени, в том числе вызванной метаболическим синдромом [172] и генетически обусловленным ожирением на фоне гиперкалорийной диеты.

В исследованиях на мышах с 70 % резекцией печени показана эффективность карнитина в уменьшении содержания жировых клеток в гепатоцитах и улучшении регенерации печени, что может быть связано с улучшением под влиянием карнитина липидного обмена и уменьшением асептического воспаления, вызванного чрезмерным накоплением липидов [173]. Обнаружена способность карнитина препятствовать развитию жирового перерождения печени и при алкогольной интоксикации [174]. Карнитин восстанавливает активность цитохром-С-оксидазы в дыхательной цепи митохондрий гепатоцитов, экспрессию мРНК этого фермента и соотношение холестерин – фосфолипид в мембране митохондрий, а также продукцию АТФ [175].

В экспериментах на крысах установлено, что длительное введение карнитина (50 мг/кг на протяжении 7 месяцев, внутривенно) сопровождалось повышением его содержания в тканях крыс, снижением концентрации каспазы-3, повышением содержания антиапоптотического белка Bcl-2 и уменьшением проапоптотического белка Bax, снижением содержания активных форм кислорода в различных органах крыс (почках, печени, желудке и яичках) [176], что указывает в пользу потенциальной эффективности карнитина для уменьшения как окислительного, так и апоптотического процесса в периферических органах. Установлено позитивное влияние карнитина на процессы почечной репарации у недоношенных детей с повреждением почек, вызванным гипоксией [177].

Установлено, что предварительное назначение хлорида карнитина в дозе 300 мг/кг перед введением L-NAME в дозе 25 мг/кг нормализует гомеостаз карнитина, предотвращает снижение концентрации метаболитов NO и снижает концентрацию неэтерифицированных жирных кислот, а также достоверно повышает активность супероксиддисмутазы и сукцинатдегидрогеназы в митохондриях кардиомиоцитов крыс, что указывает в пользу предотвращения под действием карнитина митохондриальной дисфункции [178]. В то же время, в исследованиях на крысах обнаружена способность карнитина (300 мг/кг) повышать активность лизосомальных протеиназ в скелетной мускулатуре (большеберцовая мышца крыс) – катепсинов В и L [179], что может быть связано с возможной активацией под действием карнитина iNO-синтазы [180], обладающей цитотоксическим эффектом. Данный факт указывает в пользу потенциальной небезопасности высоких доз карнитина (более 100 мг/кг для мелких грызунов) для мышечной ткани.

Показана эффективность карнитина (0,3–2 г/сутки) при периферическом атеросклерозе, сопровождающемся перемежающейся хромотой [181, 182]. Установлена связь мужского бесплодия с дефицитом карнитина в эпидидимисе и улучшение под влиянием карнитина качества спермы [183].

Перспективы использования карнитина в геронтологии. Несмотря на неоднозначные данные относительно эффективности карнитина у молодых условно здоровых людей, он может оказаться полезным для возрастных индивидов, что обусловлено снижением его содержания в тканях с возрастом [184]. Установлено, что добавка в пищевой рацион старых крыс карнитина повышает его уровень в тканях и нивелирует ряд возрастных изменений в функционировании митохондрий печени, сердечной и скелетных мышц [185, 186], уменьшает окислительный стресс [187]. В сердце L-ацетил-карнитин путем восстановления содержания кардиолипина может ослаблять возрастное снижение активности ацетил-карнитинтрансферазы и некоторых других митохондриальных ферментов, что предотвращает возрастное нарушение метаболизма жиров в кардиомиоцитах [188]. Установлена способность ацетилкарнитина восстанавливать плотность рецепторов к нейротрофическому фактору NGF в

холинергических нейронах головного мозга [189], что обуславливает полноценную реализацию эффектов NGF на них и ослабляет нейродегенеративные процессы, вызванные старением. Показано, что ацетилкарнитин путем повышения активности холинтрансферазы обуславливает улучшение когнитивных функций и обучаемости у крыс как с моделью нейродегенеративной патологии, так и в связи со старением [190]. В исследованиях на крысах установлено, что карнитин препятствует возрастной дегенерации мышечных волокон II типа (быстрых) [191].

В то же время следует учитывать, что при метаболизме карнитина кишечной микробиотой образуется триметиламин, который затем преобразуется в печени в атерогенный триметиламин-N-оксид [65, 192–194]. В некоторых исследованиях установлено, что пищевые добавки с карнитином могут значительно повысить уровень триметиламин-N-оксида в сыворотке крови как у людей, так и у грызунов [195], в связи с чем благотворное их влияние является спорным и заслуживает большего внимания.

Метаанализ результатов 11 исследований показал, что прием здоровыми людьми L-карнитина в дозе 1–4 г/сут в течение 12–24 недель повышал общее содержание L-карнитина в скелетных мышцах, не влиял на мышечную силу у здоровых пожилых женщин, но значительно увеличил мышечную массу, улучшил переносимость физических нагрузок и когнитивные функции, но при этом и повысил уровень проатерогенного метаболита триметиламин-N-оксида в плазме крови натошак [196].

Кроме того, пероральный прием карнитина у животных с дефектами фермента длинноцепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы может привести к значительному накоплению в скелетных мышцах соединений ацилкарнитина, что может вызвать нарушение сердечного ритма, приводящее к летальному исходу [97].

Заключение. Карнитин – биологически активное вещество метаболического действия с хорошим профилем безопасности, аналог естественного эндогенного вещества карнитина, играющего ключевую роль в клеточном метаболизме [23]. Участвуя в транспорте длинноцепочечных СЖК в митохондриях клеток и тем самым стимулируя β -окисление в них, он используется как средство энерготропной терапии [9, 197]. Кроме того, карнитин оказывает антиоксидантное [70, 72], антигипоксическое, дезинтоксикационное [33, 69], гиполипидемическое [174], мембраностабилизирующее [138, 151, 152], антиапоптотическое [153, 154, 176], анаболическое [30–32, 138] и стабилизирующее митохондрии [151, 152] действие, регулирует активность пируватдегидрогеназного комплекса в клетках, способствуя эффективному использованию углеводов в процессе энергообмена и предотвращая лактатацидоз при высокой его интенсивности [94].

Установлена эффективность карнитина и ацетилкарнитина в компенсации полинейропатии при СД [49], различных нейродегенеративных расстройств [101, 111–113], наследственных миодистрофий [164–166], кардиомиопатии [178, 179], раковой саркопении [169], с целью гепатопротекции [59, 171, 173], ослабления метаболического синдрома [48, 55, 59, 172], периферического атеросклероза [181, 182], возрастных изменений митохондрий в скелетной и сердечной мышцах [185, 186], повреждения скелетных мышц при физических нагрузках [150], проявлений гипераммониемии [170].

При этом большинство исследований свидетельствуют о том, что для проявления полезных эффектов карнитина (гиполипидемического, антиоксидантного, эргогенного, кардиопротекторного и др.) требуется большая длительность его приема – не менее 12 недель, а клинически эффективные его дозы соответствуют или в два раза превышают верхний допустимый уровень потребления в составе специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок [58]. В то же время известно,

что при приеме карнитина в фармакологических дозах – 2–6 г/сутки – его биодоступность существенно снижается (до 15–6 % соответственно), в сравнении с приемом в обычной суточной дозе (около 200–500 мг/сутки). В некоторых исследованиях [195] установлено, что пищевые добавки с карнитином могут значительно повысить уровень триметиламин-N-оксида в сыворотке крови как у людей, так и у грызунов, в связи с чем целесообразность длительного применения фармакологических доз карнитина, особенно при пероральном введении, требует тщательного обоснования.

Установлено также, что слишком высокие дозы экзогенного карнитина при физических нагрузках на фоне недостаточности кровообращения и соответственно оксигенации тканей могут оказать негативный эффект. Данные относительно влияния экзогенно вводимого карнитина на физическую работоспособность и выносливость весьма противоречивы: от существенного их [128, 129] или незначительного улучшения [130] до отсутствия существенных изменений [15, 131].

Несмотря на противоречивость результатов исследований относительно эффективности экзогенно вводимого карнитина на животных моделях и условно здоровых людях, он может оказаться весьма полезным при определенных патологиях, прежде всего, вызванных первичной или вторичной недостаточностью карнитина, нарушением его метаболизма и расстройствами энергообмена, в том числе митохондриальными дисфункциями, а также у возрастных пациентов, у которых зачастую развиваются вторичные митохондриальные дисфункции. При этом для уменьшения возможного проатерогенного эффекта карнитина предпочтительным является парентеральный способ его введения в организм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bene J., Szabo A., Komlósi K., Meleg B. Mass spectrometric analysis of L-carnitine and its esters: potential biomarkers of disturbances in carnitine homeostasis // *Curr. Mol. Med.* – 2020. – V. 20, No 5. – P. 336–354.
2. Piceto M., Stensen M.H., Andersen J.M., Haugen T.B., Witczak O. Levels of L-carnitine in human seminal plasma are associated with sperm fatty acid composition // *Asian J. Androl.* – 2022. – V. 24, No 5. – P. 451–457.
3. Rebouche C.J. Carnitine // Shils M.E., Shike M., Ross A.C., Caballero B., Cousins R.J., eds. *Modern Nutrition in Health and Disease.* – 10th ed. – Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. – P. 537–544.
4. Хорошилов И. Карнитин: роль в организме и возможности терапевтического применения при разных заболеваниях // *Врач.* – 2017. – № 3. – С. 2–6.
5. Rasanu T., Mehedinti-Nvncu M., Alexianu M., Mehedinti T., Gheorghe E., Damian I. Carnitine deficiency. *Rom. J. Morphol. Embryol.* – 2012. – V. 53, No 2. – P. 203–206.
6. Дамброва М., Макрецкая М., Вилшкерстс Р., Кука Я., Лиепиньш Э. Карнитин как маркер атеросклероза и других рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний // *Кардиология.* – 2014. – № 7. – С. 91–96.
7. Яковлева Л.В., Безчаснюк Е.М., Улесов А.В., Шаповал О.Н., Хомякова Л.Г., Зборовская Т.В. L-карнитин: свойства, препараты, медицинское применение // *Український журнал клінічної та лабораторної медицини.* – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 17–24.
8. Ramsay R.R., Gandour R.D., van der Leij F.R. Molecular enzymology of carnitine transfer and transport. *Biochim. // Biophys. Acta.* – 2001. – V. 1546. – P. 21–43.
9. Захарова И.Н., Творогова Т.М. Возможности применения препаратов карнитина в педиатрической практике // *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* – 2008. – № 4. – С. 88–93.
10. Johri A.M. Carnitine therapy for the treatment of metabolic syndrome and cardiovascular disease: Evidence and controversies // *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Dis.* – 2014. – V. 24, No 8. – P. 808–814.
11. Sharma S., Sun X., Agarwal S., Rafikov R., Dasarathy S., Kumar S., Black S.M. Role of carnitine acetyltransferase in regulation of nitric oxide signaling in pulmonary arterial endothelial // *Cells. Int. J. Mol. Sci.* – 2013. – V. 14, No 1. – P. 255–272.

12. Gatti R., De Palo C.B., Spinella P., De Palo E.F. Free carnitine and acetyl carnitine plasma levels and their relationship with body muscular mass in athletes // *Amino Acids*. – 1998. – V. 14, No 4. – P. 361-369.
13. Подобед В.М. Карнитин в лечении острых и хронических форм ишемической болезни // *Кардиология в Беларуси*. – 2015. – Т. 40, № 3. – С. 154-164.
14. Demarqouy J., Georges B., Rigault C., Royer M.C., Clairet A., Soty M., Le Borgne F. Radioisotopic determination of L-carnitine content in foods commonly eaten in Western countries // *Food Chem.* – 2004. – V. 86, No 1. – P. 137-142.
15. Novakova K., Kummer O., Bouitbir J., Stoffel S.D., Hoerler-Koerner U., Bodmer M., Roberts P., Urwyler A., Ehrensam R., Krähenbühl St. Effect of L-carnitine supplementation on the body carnitine pool, skeletal muscle energy metabolism and physical performance in male vegetarians // *Eur. J. Nutr.* – 2016. – V. 55, No 1. – P. 207-217.
16. Баймеева Н.В., Птицина С.Н., Мирошниченко И.И. L-карнитин в свете психоневрологических заболеваний // *Психиатрия*. – 2016. – № 3. – С. 92-97.
17. Wang S. Primary carnitine deficiency cardiomyopathy // *Intern. J. of Cardiol.* – 2014. – V. 174, No 1. – P. 171-173.
18. Bruzell E., Steffensen I.-L., Granum B., Hetland R., Husøy T., Rohloff J., Wicklund T. Risk Assessment of “Other Substances”-L-Carnitine and L-Carnitine-L-Tartrate. Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids. In *Materials in Contact with Food and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety*. – Oslo: VKM, 2015. – 47 p.
19. Ronald R., Preedy W., Preedy V.R. Chapter 6. Adverse Effects and Toxicity of Nutraceuticals. In book «Reviews in Food and Nutrition Toxicity, Volume 3». – CRC Press, 2005. – 342 p.
20. Roe C.R., Millington D.S., Kahler H., eds. Fatty acid oxidation: Clinical Biochemical and Molecular Aspects. – A.R. Liss. Inc., 1990. – P. 383-402.
21. Wachter S., Vogt M., Kreis R., Boesch Ch., Bigler P., Hoppeler H., Krähenbühl St. Long-term administration of L-carnitine to humans: effect on skeletal muscle carnitine content and physical performance // *Clin. Chim. Act.* – 2002. – V. 318, No 1-2. – P. 51-61.
22. Балыкова Л.А., Солдатов О.М., Ивянский Л.А., Ферапонтова О.В. Обоснование использования L-карнитина в спортивной медицине // *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. – 2010. – № 5. – С. 90-97.
23. Evans A.M., Fornasini G. Pharmacokinetics of L-carnitine // *Clin. Pharmacokinet.* – 2003. – V. 42. – P. 941-967.
24. Hathcock J.N., Shao A. Risk assessment for carnitine // *Regul. Toxicol. Pharmacol.* – 2006. – V. 46. – P. 23-28.
25. Todesco L., Bur D., Brooks H., Török M., Landmann L., Stieger B., Krähenbühl S. Pharmacological manipulation of L-carnitine transport into L6 cells with stable overexpression of human OCTN2 // *Cell. Mol. Life Sci.* – 2008. – V. 65, No 10. – P. 1596-1608.
26. Ingoglia F., Visigalli R., Rotoli B.M., Barilli A., Riccardi B., Puccini P., Dall’Asta V. Functional activity of L-carnitine transporters in human airway epithelial cells // *Biochim. Biophys. Acta.* – 2016. – V. 1858. – P. 210-219.
27. Kou L., Sun R., Ganapathy V., Yao Q., Chen R. Recent advances in drug delivery via the organic cation/carnitine transporter 2 (OCTN2/SLC22A5) // *Expert Opin. Ther. Targets.* – 2018. – V. 22, No 8. – P. 715-726.
28. Couturier A., Ringseis R., Most E., Eder K. Pharmacological doses of niacin stimulate the expression of genes involved in carnitine uptake and biosynthesis and improve the carnitine status of obese Zucker rats // *BMC Pharmacol. Toxicol.* – 2014. – V. 15. – P. 37.
29. Benvenga S. Effects of L-carnitine on thyroid hormone metabolism and on physical exercise tolerance // *Horm. Metab. Res.* – 2005. – V. 37, No 9. – P. 566-571.
30. Балыкова Л.А., Ивянский С.А., Солдатов Ю.О., Широкова А.А., Щекина Н.В., Урзьева А.Н. L-карнитин как средство повышения адаптации и коррекции дисфункций организма подростков в ходе интенсивных физических нагрузок // *Практическая медицина*. – 2014. – Т. 9, № 85. – С. 19-25.
31. Frenkel R. Carnitine Biosynthesis Metabolism and Functions. – 1-st ed. – Elsevier, 2012.
32. Rebouche C.J. L-Carnitine. Present Knowledge in Nutrition. – 5-th ed. – 2012. – P. 391-404.
33. Chiechio S., Canonico P., Grilli M. L-Acetylcarnitine: A Mechanistically Distinctive and Potentially Rapid-Acting Antidepressant Drug // *Int. J. Mol. Sci.* – 2018. – V. 19, No 11. – P. 11-13.
34. Seim H., Eichler K., Kleber H. L-carnitine and its precursor, gammabutyrobetaine. *Nutraceuticals in Health and Disease Prevention*. – New York: Marcel Dekker inc., 2001. – P. 217-256.
35. Coelho C.F., Mota I.F., Braganca E., Burini R.C. Aplicacoes clinicas da suplementation de L-carnitina // *Rev. Nutr.* – 2005. – V. 18. – P. 651-659.
36. Gruber I., Schaffer S., Halliwell B. The mitochondrial free radical theory of ageing. Where do we stand? // *Frontiers in Bioscience.* – 2008. – V. 13. – P. 6554-6579.
37. Bagetta V., Barone I., Ghiglieri V. Acetyl-L-Carnitine selectively prevents post-ischemic LTP via a possible action on mitochondrial energy metabolism // *Neuropharmacology*. – 2008. – V. 55, No 2. – P. 223-229.

38. Crill C.M., Wanug B., Storm M.C., Helms R.A. Carnitine: a conditionally essential nutrient in the neonatal population? // *J. Pediatr. Pharmacol. Ther.* – 2001. – V. 6. – P. 225-236.
39. Балыкова Л.А. Результаты и перспективы использования средств энерготропной терапии в педиатрии на примере L-карнитина // *Вопросы практической педиатрии.* – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 49-55.
40. Кузин В.М. Карнитина хлорид (25 лет в клинической практике) // *PMЖ.* – 2003. – № 10. – С. 609-610.
41. Savica V., Calvani M., Benatti P., Santoro D., Monardo P., Peluso G., Bellinghieri G. Carnitine system in uremic patients. Molecular and clinical aspects // *Semin. Nephrol.* – 2004. – V. 24, No 5. – P. 464-468.
42. Kraemer W.J., Volek J.S., French D.N., Rubin M.R., Sharman M.J., Gómez A.L., Ratamess N.A., Newton R.U., Jemiolo B., Craig B.W., Häkkinen K. The effects of L-carnitine L-tartrate supplementation on hormonal responses to resistance exercise and recovery // *J. Strength. Cond. Res.* – 2003. – V. 17, No 3. – P. 455-462.
43. Клетикова Л.В., Пронин В.В., Каминская А.А. Влияние карнитин-содержащего комплекса на морфоструктуру мышечной ткани японских перепелов // *Ветеринария и кормление.* – 2021. – № 6. – С. 24-27.
44. Клетикова Л.В., Пронин В.В., Каминская А.А. Влияние карнитин-содержащей добавки на морфоструктуру сердца перепелов японской породы // *Ветеринарный журнал Беларуси.* – 2022. – Т. 1, № 16. – С. 45-49.
45. Щитковская Т.Р. Влияние хелатных комплексов и L-карнитина на качество мяса // *Уч. записки КГАВМ.* – 2011. – Т. 206. – С. 286-292.
46. Sima A.A., Calvari M., Mehra M., Amato A. Acetyl-L-Carnitine Study Group. Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebocontrolled trials // *Diabetes Care.* – 2005. – V. 28. – P. 89-94.
47. Титов В.Н. Функция митохондрий, карнитин, коэнзим А, жирные кислоты, глюкоза, цикл Рендела и инсулин (Лекция) // *Клиническая лабораторная диагностика.* – 2012. – № 2. – С. 32-42.
48. Zhang J., Wu Z., Cai Y., Ke B., Huang Y.-J., Qiu Ch.-p., Yang Yu-b., Shi L.-y., Qin J. L-carnitine ameliorated fasting-induced fatigue, hunger, and metabolic abnormalities in patients with metabolic syndrome: a randomized controlled study // *Nutrition.* – 2014. – V. 26, No 13. – P. 110.
49. Marycz K. Influence of functional nutrients on insulin resistance in horses with equine metabolic syndrome // *Pak. Vet. J.* – 2014. – V. 34. – P. 189-192.
50. Wang D.D., Wang T.Y., Yang Y., He S.M., Wang Y.M. The Effects of L-Carnitine, Acetyl-L-Carnitine, and Propionyl-L-Carnitine on Body Mass in Type 2 Diabetes Mellitus Patients // *Front. Nutr.* – 2021. – V. 8. – P. 748075.
51. Mynatt R.L. Carnitine and type 2 diabetes // *Diabetes Metab. Res. Rev.* – 2009. – V. 25 (Suppl. 1). – P. 45-49.
52. Walter P., Schaffhauser A.O. L-carnitine, a vitamin-like substance for functional food // *Ann. Nutr. Metab.* – 2000. – V. 44. – P. 75-87.
53. Alesci S., De Martino M.U., Kino T., Ilias I. L-Carnitine is a modulator of the glucocorticoid receptor alpha // *Ann. NY Acad. Sci.* – 2004. – V. 1024. – P. 147-152.
54. Бокова Т.А. L-карнитин в комплексной терапии метаболического синдрома у детей // *Вопросы практической педиатрии.* – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 100-102.
55. Rauschert S., Uhl O., Koletzko B., Hellmuth Ch. Metabolic biomarkers for obesity in humans: a short review // *Ann. Nutr. Metab.* – 2014. – V. 64, No 3-4. – P. 314-324.
56. Pola P., Tondi P., dal Lago A. Statistical evaluation of long-term L-carnitine therapy in hyperlipoproteinemias // *Drugs Exp. Clin. Res.* – 1983. – V. 9. – P. 925-934.
57. Fukami K., Yamagishi S., Sakai K., M. Nasu, Okuda S. Effects of switching from oral administration to intravenous injection of l-carnitine on lipid metabolism in hemodialysis patients // *Clin. Kidney J.* – 2014. – V. 7, No 5. – P. 470-474.
58. Коденцова В.М., Рисник Д.В., Крюкова Е.В., Дарий С.Г. L-карнитин: пищевые источники, адекватные и клинически эффективные дозы // *Медицинский совет.* – 2024. – Т. 18, № 5. – С. 320-328.
59. Трусов Н.В., Мжельская К.В., Шипелин В.А., Шумакова А.А., Тимонин А.Н., Ригер Н.А., Апрятин С.А., Гмошинский И.В., Никитюк Д.Б. Влияние L-карнитина на иммунологические, интегральные и биохимические показатели мышцей, получающих рацион с избытком жира и фруктозы // *Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова.* – 2019. – Т. 105, № 5. – С. 619-633.
60. Sayed-Ahmed M.M., Khatlab M.M., Gad M.Z., Mostafa N. L-carnitine prevents the progression of atherosclerotic lesions in hypercholesterolaemic rabbits // *Pharmacol. Res.* – 2001. – V. 44. – P. 235-242.
61. Stephens F.B., Marimuthu K., Cheng Y., N. Patel, Constantin D., Simpson E.J., Greenhaff P.L. Vegetarians have a reduced skeletal muscle carnitine transport capacity // *Am. J. Clin. Nutr.* – 2011. – V. 94. – P. 938-944.
62. Pekala J., Patkowska-Sokola B., Bodkowski R., Jamroz D., Nowakowski P., Lochyński St., Librowski T. L-carnitine — metabolic functions and meaning in humans' life // *Curr. Drug Metab.* – 2011. – V. 12. – P. 667-678.

63. Sangouni A.A., Pakravanfar F., Ghadiri-Anar A., Nadjarzade A., Fallahzade H., Hosseinzadeh M. The effect of L-carnitine supplementation on insulin resistance, sex hormone-binding globulin and lipid profile in overweight/ obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial // *Eur. J. Nutr.* – 2022. – V. 61, No 3. – P. 1199-1207.
64. Abolfathi M., Mohd-Yusof B.N., Hanipah Z.N., Redzwan S.M., Yusof L.M., Khosroshahi M.Z. The effects of carnitine supplementation on clinical characteristics of patients with non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // *Complement. Ther. Med.* – 2020. – V. 48. – P. 102273.
65. Koeth R.A., Wang Z., Levison B. S., Buffa J. A., Org E., Sheehy B.T., Britt E.B., Fu X., Wu Yu., Li L., Smith J.D., DiDonato J.A., Chen J., Li H., Wu G.D., Lewis J.D., Warrier M., Brown J.M., Krauss R.M., Tang W.H.W., Bushman Fr.D., Lusic A.J., Hazen St.L. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis // *Nat. Med.* – 2013. – V. 19. – P. 576-585.
66. Ussher J.R., Lopaschuk G.D., Arduini A. Gut microbiota metabolism of L-carnitine and cardiovascular risk // *Atherosclerosis.* – 2013. – V. 231. – P. 456-466.
67. Wang Z., Tang W.H., Buffa J.A., Fu Xi., Britt E.B., Koeth R.A., Levison Br.S., Fan Y., Wu Y., Hazen St.L. Prognostic value of choline and betaine depends on intestinal microbiota-generated metabolite trimethylamine-N-oxide // *Eur. Heart J.* – 2014. – V. 35. – P. 904-910.
68. Schreiber B. Safety of oral carnitine in dialysis patients // *Semin. Dial.* – 2002. – V. 15, No 1. – P. 7.
69. Накостенко Т.Н., Ключников С.О., Сухоруков В.С. Коррекция нарушений вегетативного гомеостаза и внутриклеточного энергообмена у часто болеющих детей // *Вестник педиатрической фармакологии инутрициологии.* – 2007. – № 1. – С. 8-12.
70. Nachvak S.M., Shabanpur M., Mostafai R., Heidari M.R. L-Carnitine supplementation reduces biomarkers of inflammatory and oxidative stress in patients with coronary artery disease: a randomised controlled trial // *J.Arch. Physiol. Biochem.* – 2023. – V. 129, No 1. – P. 61-68.
71. Асташкин Е.И., Глезер М.Г. Влияние L-карнитина на оксидативный стресс при сердечно-сосудистых заболеваниях // *Медицинский Совет.* – 2016. – V. 10. – P. 94-100.
72. Samir A.S., Hany N.A., Hany A.O., Hesham S.G., Gamil M. A.-A., Ibrahim A.M., Majed M.A.R. L-carnitine mitigates UVA-induced skin tissue injury in rats through downregulation of oxidative stress, p38/c-Fos signaling, and the proinflammatory cytokines // *Chem. Biol. Interact.* – 2018. – V. 285. – P. 40-47.
73. Lohninger A., Pittner G, Pittner F. L-Carnitine: New Aspects of a Known Compound – A Brief Survey // *Monatsh. Chem.* – 2005. – V. 136, No 8. – P. 1255-1268.
74. Buelna-Chontal M., Zazueta C. Redox activation of Nrf2 & NF-κB: a double end sword? // *Cell Signal.* – 2013. – V. 25. – P. 2548-2557.
75. Surai P.F. Carnitine Enigma: From Antioxidant Action to Vitagene Regulation. Part 2. Transcription Factors and Practical Applications // *Veterinary Science.* – 2015. – V. 3, No 2. – P. 1-14.
76. Шафоростова Е.А., Гуреев А.П., Виткалова И.Ю., Попов В.Н. Влияние истощения L-карнитина при длительной терапии мельдонием на митохондриальный баланс в мозге мышей // *Биомедицинская химия.* – 2021. – Т. 67, вып. 1. – С. 74-80.
77. Kui L., Jian-gang G., Yan-bo S., Si-chuan H. The antioxidation of L-carnitine on renal ischemiareperfusion injury and its underlying mechanism // *J. Modern Urology.* – 2012. – V. 3. – P. R965.
78. Ye J., Li J., Yu Y., Wei Q., Deng W., Yu L. L-carnitine attenuates oxidant injury in HK-2 cells via ROS-mitochondria pathway // *Regulatory Peptides.* – 2010. – V. 161, No 1-3. – P. 58-66.
79. Anderson E.J., Kypson A.P., Rodriguez E., Anderson C.A., Lehr E.J., Neuffer P.D. Substrate-specific derangements in mitochondrial metabolism and redox balance in the atrium of the type 2 diabetic human heart // *Journal of the American College of Cardiology.* – 2009. – V. 54, No 20. – P. 1891-1898.
80. Kolodziejczyk J., Saluk-Juszczak J., Wachowicz B. L-carnitine protects plasma components against oxidative alterations // *Nutrition.* – 2011. – V. 27, No 6. – P. 693-699.
81. Ильичева А.С., Фомина М.А., Исаков С.А. Оценка корректирующего воздействия аргинина и карнитина на активность и распределение катепсинов L, H скелетной и гладкой мышц при выраженной гипергомоцистеинемии // *Пермский медицинский журнал.* – 2016. – Т. 33, № 2. – С. 82-89.
82. Briehl M.M. Oxygen in human health from life to death – An approach to teaching redox biology and signaling to graduate and medical students // *Redox Biol.* – 2015. – V. 5. – P. 124-139.
83. Scaragnini G., Ravagna A., Bella R., Colombrita C., Pennisi G. Long-term ethanol administration enhances age-dependent modulation of redox state in brain and peripheral organs of rat: protection by acetyl carnitine // *Int. J. Tissue React.* – 2002. – V. 2. – P. 89-96.
84. Mancuso C. Natural substances and Alzheimer's disease: from preclinical studies to evidence based medicine // *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Dis.* – 2012. – V. 1822, No 5. – P. 616-624.

85. Kienesberger K., Pordes A.G., Volk T.G., Hofbauer R. PPAR- α agonist fenofibrate are involved in the regulation of carnitine Acetyltransferase (CrAT) mRNA levels in murine liver cells // *BMC Genomics*. – 2014. – V. 15. – P. 514.
86. Sue Y.M., Chou H.C., Chang C.C., Yang N.J., Chou Y., Juan Sh.-H. L-carnitine protects against carboplatin-mediated renal injury: AMPK and PPAR- α dependent inactivation of NF- κ B // *PLoS One*. – 2014. – V. 9. – P. e104079.
87. Koc A., Ozkan T., Karabay A.Z., Sunguroglu A., Aktan F. Effect of L-carnitine on the synthesis of nitric oxide in RAW 264.7 murine macrophage cell line // *Cell Biochem. Funct.* – 2011. – V. 29, No 8. – P. 679-685.
88. Jing L, Zhou LJ, Li WM, Zhang FM, Yuan L, Li Sh., Song J., Sang Y. Carnitine regulates myocardial metabolism by Peroxisome Proliferator-Activated Receptor α (PPAR α) in alcoholic cardiomyopathy // *Med. Sci. Monit.* – 2011. – V. 17. – P. BR1-BR9.
89. Lee B., Lin J., Lin Y., Lin P.-T. Antiinflammatory effects of L-carnitine supplementation (1000 mg/d) in coronary artery disease patients // *Nutrition*. – 2015. – V. 31, No 3. – P. 475-479.
90. Vida G., Pefia G., Kanashiro A. Thompson-Bonilla M.R., Palange D., Deitch Ed.A., Ulloa L. Beta-Adrenoreceptors of regulatory lymphocytes are essential for vagal neuromodulation of the innate immune system // *FASEB J.* – 2011. – V. 25. – P. 4476-4485.
91. Pertosa G., Grandaliano G., Simone S., Soccio M., Schena F.P. Inflammation and carnitine in hemodialysis patients // *J. Ren. Nutr.* – 2005. – V. 15, No 1. – P. 8-12.
92. Indiveri C., Iacobazzi V., Tonazzi A. The mitochondrial carnitine/acylcarnitine carrier: function, structure and physiopathology // *Mol. Aspects Med.* – 2011. – V. 32. – P. 223-233.
93. Lopaschuk G.D. Optimizing cardiac energy metabolism: how can fatty acid and carbohydrate metabolism be manipulated? // *Coron. Artery Dis.* – 2001. – V. 12, Suppl. 1. – P. S8-S11.
94. Stephens F.B., Constantin-Teodosiu D., Greenhaff P.L. New insights concerning the role of carnitine in the regulation of fuel metabolism in skeletal muscle // *J. Physiol.* – 2007. – V. 581. – P. 431-444.
95. Broderick T.L., Quinney H.A., Lopaschuk G.D. Carnitine stimulation of glucose oxidation in the fatty acid perfused isolated working rat heart // *J. Biol. Chem.* – 1992. – V. 267. – P. 3758-3763.
96. Primassin S., Ter Veld F., Mayatepek E., Spiekeroetter U. Carnitine supplementation induces acylcarnitine production in tissues of very long-chain acyl-CoA dehydrogenase-deficient mice, without replenishing low free carnitine // *Pediatr. Res.* – 2008. – V. 63. – P. 632-637.
97. Bonnet D., Martin D., Pascale D.L., Villain E., Jouvet P., Rabier D., Brivet M., Saudubray J.M. Arrhythmias and conduction defects as presenting symptoms of fatty acidoxidation disorders in children // *Circulation*. – 1999. – V. 100. – P. 2248-2253.
98. Tominaga H., Katoh H., Odagiri K., Takeuchi Y., Kawashima H., Saotome M., Urushida T., Satoh H., Hayashi H. Different effects of palmitoyl-L-carnitine and palmitoyl-CoA on mitochondrial function in rat ventricular myocytes // *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* – 2008. – V. 295. – P. H105-H 112.
99. Копелевич В.М. Витаминоподобные соединения L-карнитин и ацетил-L-карнитин: от биохимических исследований к медицинскому применению // *Укр. биохим. журн.* – 2005. – Т. 77, № 4. – С. 25-45.
100. Calvani M., Arrigoni-Martelli E. Attenuation by acetyl-L-carnitine of neurological damage and biochemical derangement following brain ischemia and reperfusion // *Int. J. Tissue React.* – 1999. – V. 21. – P. 1-6.
101. Cuccurazzu B., Bortolotto V., Valente M.M., Ubezio F., Koverech A., Canonico P.L., Grilli M. Upregulation of mGlu2 receptors via NF- κ B p65 acetylation is involved in the proneurogenic and antidepressant effects of acetyl-L-carnitine // *Neuropsychopharmacology*. – 2013. – V. 38, No 11. – P. 2220– 2230.
102. Manfredi A., Forloni G.L., Arrigoni-Martelli E., Mancina M. Culture of dorsal root ganglion neurons from aged rats: effects of acetyl-L carnitine and NGF // *Int. J. Dev. Neurosci.* – 1992. – V. 10, No 4. – P. 321-329.
103. Hart A.M., Wiberg M., Terenghi G. Pharmacological enhancement of peripheral nerve regeneration in the rat by systemic acetyl-L-carnitine treatment // *Neurosci. Lett.* – 2002. – V. 334, No 3. – P. 181-185.
104. Nalecz K., Miecz D., Berezowski V., Cecchelli R. Carnitine: transport and physiological functions in the brain // *Mol. Aspects Med.* – 2004. – V. 25, No 5-6. – P. 551-567.
105. Неудахин Е.В., Талицкая О.Е. Энерготропная терапия психоэмоциональных расстройств у детей и подростков с вегетативной дистонией // *РМЖ. Мать и дитя*. – 2021. – Т. 4, № 1. – С. 77-84.
106. Медведев Д.И., Саврова О.Б., Еремина И.З. Препарат карнитин и его эффективность при белковоэнергетической недостаточности // *Морфологические ведомости*. – 2005. – № 3-4. – С. 69-71.
107. Uzun N., Sarikaya S., Uluduz D., Aydin A. Peripheral and autonomic neuropathy in children with type 1 diabetes mellitus: the effect of L-carnitine treatment on the peripheral and autonomic nervous system // *Electromyogr. Clin. Neurophysiol.* – 2005. – V. 45. – P. 343-351.
108. Soneru L., Khan T., Orfalian Z., Abaira C. Acetyl-L-carnitine effects on nerve conduction and glycemic regulation in experimental diabetes // *Endocr. Res.* – 1997. – V. 23, No 1-2. – P. 27-36.

109. Nakamura J., Koh N., Sakakibara F., Hamada Y., Hara T., Sasaki H., Chaya S., Komori T., Nakashima E., Naruse K., Kato K., Takeuchi N., Kasuya Y., Hotta N. Polyol pathway hyperactivity is closely related to carnitine deficiency in the pathogenesis of diabetic neuropathy of streptozotocin-diabetic rats // *J. Pharmacol. Exp. Ther.* – 1998. – V. 287, No 3. – P. 897-902.
110. Abdul H.M., Calabrese V., Calvani M., Butterfield D.A. Acetyl-L-carnitine-induced up-regulation of heat shock proteins protects cortical neurons against amyloidbeta peptide 1–42-mediated oxidative stress and neurotoxicity: implications for Alzheimer's disease // *J. Neurosci. Res.* – 2006. – V. 84. – P. 398-408.
111. Zhou P., Chen Z., Zhao N., Liu D., Guo Z.Y., Tan L., Hu J., Wang Q., Wang J.Z., Zhu L.Q. Acetyl-L-carnitine attenuates homocysteine-induced Alzheimer-like histopathological and behavioral abnormalities // *Rejuvenation. Res.* – 2011. – V. 14, No 6. – P. 669-679.
112. Гаврилова С.И., Калын Я.Б., Колыхалов И.В., Рощина И.Ф., Селезнева Н.Д. Ацетил-L-карнитин (карнитетин) в лечении начальных стадий болезни Альцгеймера и сосудистой деменции // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* – 2011. – Т. 111, № 9. – С. 16-22.
113. Федорова Я.Б., Колыхалов И.В., Гаврилова С.И. Опыт клинического применения ацетил-L-карнитина (Карнитетин) у пациентов с амнестическим типом синдрома мягкого когнитивного снижения // *Consilium Medicum. Неврология.* – 2014. – № 1. – С. 60-65.
114. Butterworth R.F. Evidence for a central cholinergic deficit in congenital ornithine transcarbamylase deficiency // *Dev. Neurosci.* – 1998. – V. 20, No 4-5. – P. 478-484.
115. Ratnakumari L., Gureshi I.A., Maysinger D., Butterworth R.F. Developmental deficiency of the cholinergic system in congenitally hyperammonemic spf mice: effect of acetyl-L-carnitine // *J. Pharmacol. Exp. Ther.* – 1995. – V. 274, No 1. – P. 437-443.
116. Байтингер В.Ф., Логвинов С.В., Серяков В.И., Мустафина Л.Р. Реиннервация скелетной мышечной ткани после микрохирургического шва под влиянием карнитина (экспериментальное исследование) // *Вопросы реконструктивной и пластической хирургии.* – 2010. – № 3(34). – С. 25-26.
117. Parnetti L., Gaiti A., Mecocci P., Cadini D., Senin U. Pharmacokinetics of IV and oral acetyl-L-carnitine in a multiple dose regimen in patients with senile dementia of Alzheimer type // *Eur. J. Clin. Pharmacol.* – 1992. – V. 42. – P. 89-93.
118. Bertoni-Freddari C., Fatoretti P., Caselli U., Paoloni R., Ducati A. Effect of age on synaptic size in human brain tissue proximal to tumor masses // *Anal. Quant. Cytol. Histol.* – 1996. – V. 18, No 4. – P. 275-278.
119. Tempesta E., Janiri L., Pirrongelli C. Stereospecific effects of acetylcarnitine on the spontaneous activity of brainstem neurones and their responses to acetylcholine and serotonin // *Neuropharmacology.* – 1985. – V. 24. – P. 43-50.
120. Harsing L.G.Jr., Sershen H., Toth E., Hashim A., Ramacci M.T., Lajtha A. Acetyl-L-carnitine releases dopamine in rat corpus striatum: an in vivo microdialysis study // *Eur. J. Pharmacol.* – 1992. – V. 218. – P. 117-121.
121. Imperato A., Ramacci M.T., Angelucci L. Acetyl-L-carnitine enhances acetylcholine release in the striatum and hippocampus of awake freely moving rats // *Neurosci. Lett.* – 1989. – V. 107. – P. 251-255.
122. Toth E., Harsing L.G., Sershen H., Ramacci M.T., Lajtha A. Effect of acetyl-L-carnitine on extracellular amino acid levels in vivo in rat brain regions // *Neurochem. Res.* – 1993. – V. 18. – P. 573-578.
123. Castorina M., Ambrosini A.M., Pacific L., Ramacci M.T., Angelucci L. Age-dependent loss of NMDA receptors in hippocampus, striatum, and frontal cortex of the rat: prevention by acetyl-L-carnitine // *Neurochem. Res.* – 1994. – V. 19. – P. 795-798.
124. Раджабадиев Р.М., Коростелева М.М., Евстратова В.С., Никитюк Д.Б., Ханферьян Р.А. L-карнитин: свойства и перспективы применения в спортивной практике // *Вопросы питания.* – 2015. – Т. 84, № 3. – С. 4-12.
125. Orer G.E., Guzel N.A. The effects of acute L-carnitine supplementation on endurance performance of athletes // *J. Strength Cond. Res.* – 2014. – V. 28, No 2. – P. 514-519.
126. Wall B.T., Stephens F.B., Constantin-Teodosiu D., Marimuthu K., Macdonald I.A., Greenhaff P.L. Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans // *Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.* – 2011. – V. 21, No 5. – P. 385-397.
127. Huang A., Owen K. Role of supplementary L-carnitine in exercise and exercise recovery // *Med. Sport. Sci.* – 2012. – V. 59. – P. 135-142.
128. Marconi C., Sassi G., Carpinelli A., Cerretelli P. Effects of L-carnitine loading on the aerobic and anaerobic performance of endurance athletes // *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.* – 1985. – V. 54. – P. 131-135.
129. Drăgan G.I., Wagner W., Ploșteanu E. Studies concerning the ergogenic value of protein supply and L-carnitine in elite junior cyclists // *Physiologie.* – 1988. – V. 25. – P. 129-132.
130. Greig C., Finch K.M., Jones D.A., Cooper M., Sargeant A.J., Forte C.A. The effect of oral supplementation with L-carnitine on maximum and submaximum exercise capacity // *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.* – 1987. – V. 56. – P. 457-460.
131. Colombani P., Wenk C., Kunz I., Krähenbühl S., Kuhnt M., Arnold M., Frey-Rindova P., Frey W., Langhans W. Effects of L-carnitine supplementation on physical performance and energy metabolism of

- endurance-trained athletes: A double-blind crossover field study // *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.* – 1996. – V. 73. – P. 434-439.
132. Mielgo-Ayuso J., Pietrantonio L., Viribay A., Calleja-González J., González-Bernal J., Fernández-Lázaro D. Effect of Acute and Chronic Oral L-Carnitine Supplementation on Exercise Performance Based on the Exercise Intensity: A Systematic Review // *Nutrients.* – 2021. – V. 13, No 12. – P. 4359.
133. Harper P., Elwin C.E., Cederblad G. Pharmacokinetics of intravenous and oral bolus doses of L-carnitine in healthy subjects // *Eur. J. Clin. Pharmacol.* – 1988. – V. 35. – P. 555-562.
134. Brass E.P., Hoppel C.L., Hiatt W.R. Effect of intravenous L-carnitine on carnitine homeostasis and fuel metabolism during exercise in humans // *Clin. Pharmacol. Ther.* – 1994. – V. 55. – P. 681-692.
135. Brass E.P. Carnitine and sports medicine: Use or abuse? // *Ann. N.-Y. Acad. Sci.* – 2004. – V. 1033. – P. 67-78.
136. Stephens F.B., Constantin-Teodosiu D., Laithwaite D., Simpson E.J., Greenhaff P.L. Insulin stimulates L-carnitine accumulation in human skeletal muscle // *FASEB J.* – 2006. – V. 20. – P. 377-379.
137. Longo N., Frigeni M., Pasquali M. Carnitine transport and fatty acid oxidation // *Biochim. Biophys. Acta.* – 2016. – V. 1863. – P. 2422-2435.
138. Fielding R., Riede L., Lugo J.P., Bellamine A. L-carnitine supplementation in recovery after exercise // *Nutrients.* – 2018. – V. 10, No 3. – P. 349.
139. Hulsmann W.C.; Dubelaar M.L. Carnitine requirement of vascular endothelial and smooth muscle cells in imminent ischemia // *Mol. Cell. Biochem.* – 1992. – V. 116. – P. 125-129.
140. Volek J.S., Judelson D.A., Silvestre R., Yamamoto L.M., Spiering B.A., Hatfield D.L., Vingren J.L., Quann E.E., Anderson J.M., Maresh C.M., Kraemer W.J. Effects of carnitine supplementation on flow-mediated dilation and vascular inflammatory responses to a high-fat meal in healthy young adults // *Am. J. Cardiol.* – 2008. – V. 102. – P. 1413-1417.
141. Karlic H., Lohninger A. Supplementation of L-carnitine in athletes: does it make sense? // *Nutrition.* – 2004. – V. 20, No 7-8. – P. 709-715.
142. Kaczor J.J., Ziolkowski W., Antosiewicz J., Hac S. The effect of aging on anaerobic and aerobic enzyme activities in human skeletal muscle // *J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci.* – 2006. – V. 61, No 4. – P. 339-344.
143. Гаврилова Е.А., Чурганов О.А. Изучение влияния L-карнитина на функциональные показатели спортсменов // *Лечебная физкультура и спортивная медицина.* – 2012. – Т. 105, № 9. – С. 23-28.
144. Балькова Л.А., Широкова А.А., Солдатов А.М., Щекина Н.В., Урзьева А.Н. Опыт использования L-карнитина для повышения адаптации организма юных спортсменов к физическим нагрузкам и коррекции стрессорной кардиомиопатии // *Экспериментальная и клиническая фармакология.* – 2014. – Т. 77, № 10. – С. 19-25.
145. Stephens F.B., Constantin-Teodosiu D., Laithwaite D., Simpson E.J., Greenhaff P.L. An acute increase in skeletal muscle carnitine content alters fuel metabolism in resting human skeletal muscle // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2006. – V. 91. – P. 5013-5018.
146. Koeth R.A., Lam-Galvez B.R., Kirsop J., Wang Z., Levison B.S., Gu X., Copeland M.F., Bartlett D., Cody D.B., Dai H.J., Culley M.K., Li Xi.S., Fu Xi., Wu Yu., Li L., DiDonato J.A., Tang W.H.W., Garcia-Garcia J.C., Hazen St.L. L-Carnitine in omnivorous diets induces an atherogenic gut microbial pathway in humans // *J. Clin. Investig.* – 2019. – V. 129. – P. 373-387.
147. Morand R., Bouitbir J., Felser A., Hench J., Handschin C., Frank S., Krähenbühl S. Effect of carnitine, acetyl-, and propionylcarnitine supplementation on the body carnitine pool, skeletal muscle composition, and physical performance in mice // *Eur. J. Nutr.* – 2014. – V. 53, No 6. – P. 1313-1325.
148. Varney J.L., Fowler J.W., Gilbert W.C., Coon C.N. Utilisation of supplemented L-carnitine for fuel efficiency, as an antioxidant, and for muscle recovery in Labrador retrievers // *J. Nutr. Sci.* – 2017. – V. 6. – P. e8.
149. Yarizadh H., Shab-Bidar S., Zamani B., Nazary Vanani A., Baharloo H., Djafarian K. The Effect of L-Carnitine Supplementation on Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials // *Journal of the American College of Nutrition.* – 2020. – V. 39, No 5. – P. 457-468.
150. Хуторская И.А., Шаймарданова Г.Ф., Балашов В.П., Абрамов В.Н., Балашов А.В., Быстрова Е.В., Евстифеева И.А. Морфология скелетных мышц при динамической физической нагрузке и коррекции L-карнитином // *Клин. эксп. морфология.* – 2024. – Т. 13, № 4. – С. 67-75.
151. Gnoni A., Longo S., Gnoni G.V., Giudetti A.M. Carnitine in human muscle bioenergetics: can carnitine supplementation improve physical exercise? // *Molecules.* – 2020. – V. 25, No 1. – P. 182.
152. Jang J., Park J., Chang H., Lim K. L-carnitine supplement reduces skeletal muscle atrophy induced by prolonged hindlimb suspension in rats // *Appl. Physiol. Nutr. Metab.* – 2016. – V. 41, No 12. – P. 1240-1247.
153. Ravikumar S., Prabhu S., Vani R. Effects of L-carnitine on the erythrocytes of stored human blood // *Transfus Med.* – 2020. – V. 30, No 3. – P. 215-225.
154. Naderi Noreini S., Malmir M., Ghafarizadeh A., Faraji T., Bayat R. Protective effect of L-carnitine on apoptosis, DNA fragmentation, membrane integrity and Lipid peroxidation of spermatozoa in the asthenoteratospermic men // *Andrologia.* – 2021. – V. 53, No 2. – P. e13932.

155. Хуторская И.А., Балашов В.П., Балькова Л.А., Шаймарданова Г.Ф., Васильева А.Р., Гущина С.В., Ломонова Т.В. *Musculus soleus* крыс при физической нагрузке и действии L-карнитина и креатинфосфата. Вестник Мордовского университета. – 2017. – Т. 27, № 3. – С. 440-451.
156. Диниколантонио Дж.Дж., Лави К.Дж., Фарес Х., Менезес А.Р., Окиф Дж.Х. L-карнитин для вторичной профилактики сердечнососудистых заболеваний: систематический обзор литературы и метаанализ // РМЖ. – 2013. – № 12. – С. 651-656.
157. Tarantini G., Scrutinio D., Bruzzic P., Boni L., Rizzon P., Ilceto S. Metabolic Treatment with L-carnitine in Acute Anterior ST Segment Elevation Myocardial Infarction // *Cardiology*. – 2006. – V. 106. – P. 215-223.
158. Леонтьева И.В., Сухоруков В.С. Значение метаболических нарушений в генезе кардиомиопатий и возможности применения L-карнитина для терапевтической коррекции // Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии. – 2006. – Т. 3, № 2. – С. 52-61.
159. Singh R.B., Niaz M.A., Agarwal P. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of L-carnitine in suspected acute myocardial infarction // *Postgrad. Med. J.* – 1996. – V. 72. – P. 45-50.
160. Глезер М.Г., Киселева А.Е., Прокофьева Е.Б., Асташкин Е.И. Влияние L-карнитина на эхокардиографические показатели у пациентов с острым коронарным синдромом // Журнал Сердечная Недостаточность. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 234-240.
161. Scazzatore L., Cerio R., Ciarimboli M., Cocozza M., Coto V., D'Alessandro A., D'Alessandro L., Grattarola G., Imparato L., Lingetti M. The therapeutic effect of L-carnitine in patients with exercise-induced stable angina: a controlled study // *Drugs Exp. Clin. Res.* – 1991. – V. 17, № 4. – P. 225-235.
162. Shug A.L., Thomsen J.H., Folts J.D., Bittar N., Klein M.I., Koke J.R., Huth P.J. Changes in tissue levels of carnitine and other metabolites during myocardial ischemia and anoxia // *Arch. Biochem. Biophys.* – 1978. – V. 187, No 1. – P. 25-33.
163. Lee P.J., Harrison E.L., Jones M.G., Leonard J.V., Chalmers R.A. L-carnitine and exercise tolerance in medium-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase (MCAD) deficiency: A pilot study // *J. Inherit. Metab. Dis.* – 2005. – V. 28. – P. 141-152.
164. Котов С.В., Бунак М.С., Бородатая Е.В., Сидорова О.П. Положительный эффект энерготропной терапии (L-карнитина и коэнзима Q10) у больного миопатией Беккера по данным МРТ мышц конечностей // Практическая медицина. – 2018. – Т. 16, № 10. – С. 117-120.
165. Flanagan J.L., Simmons P.A., Vehige J., Willcox M.D., Garrett Q. Role of carnitine in disease // *Nutrition & Metabolism*. – 2010. – V. 7, No 1. – P. 1-14.
166. Violante S. Carnitine palmitoyltransferase 2 and carnitine / acylcarnitine translocase are involved in the mitochondrial synthesis and export of acylcarnitines // *The FASEB J.* – 2013. – V. 27, No 5. – P. 2039-2044.
167. Zhi-Cheng J., Bing-Xiang W., Jian-Qiang P., Xin-Li L., Pan L. Effect of intravenous L-carnitine in Chinese patients with chronic heart failure // *European Heart Journal Supplements*. – 2016. – V. 18. – P. A27-A36.
168. Maruyama T., Maruyama N., Higuchi T., Nagura Ch., Takashima H., Kitai M., Utsunomiya K., Tei R., Furukawa T., Yamazaki T., Okawa E., Ando H., Kikuchi F., Abe M. Efficacy of L-carnitine supplementation for improving lean body mass and physical function in patients on hemodialysis: a randomized controlled trial // *Eur. J. Clin. Nutr.* – 2019. – V. 73, No 2. – P. 293-301.
169. Lu Z., Wang L., Huo Zh., Li Na, Tong N., Chong F., Liu J., Zhang Y., Xu H. L-Carnitine relieves cachexia-related skeletal muscle fibrosis by inducing deltex E3 ubiquitin ligase 3L to negatively regulate the Runx2/COL1A1 axis // *J. Cachexia Sarcopenia Muscle*. – 2024. – V. 15, No 5. – P. 1953-1964.
170. Рейнюк В.Л., Ивницкий Ю.Ю., Шефер Т.В. Влияние противовоспалительных лекарственных средств или l-карнитина на азотистый обмен у крыс при острой интоксикации циклофосфаном // Фармакология. – 2012. – Т. 13. – С. 1024-1031.
171. Fujisawa K., Takami T., Matsuzaki A., T. Matsumoto, Yamamoto N., Terai Sh., Sakaida I. Evaluation of the effects of L-carnitine on medaka (*Oryzias latipes*) fatty liver // *Sci. Rep.* – 2017. – V. 7, No 1. – P. 2749.
172. Казюлин А.Н., Шестаков В.А., Бабина С.М. Использование комбинированных препаратов в лечении неалкогольной жировой болезни печени // *Consilium Medicum*. – 2016. – № 8. – С. 13.
173. Zhou X., Huang G., Wang L., Zhao Yu., Li J., Chen D., Wei L., Chen Zh., Yang B. L-carnitine promotes liver regeneration after hepatectomy by enhancing lipid metabolism // *J. Transl. Med.* – 2023. – V. 21, No 1. – P. 487.
174. El-Hattab A.W., Scaglia F. Disorders of carnitine biosynthesis and transport // *Molecular Genetics and Metabolism*. – 2015. – V. 116, No 3. – P. 107-112.
175. Mawal Y.R., Rama Rao K.V., Qureshi I.A. Restoration of hepatic cytochrome c oxidase activity and expression with acetyl-L-carnitine treatment in spf mice with an ornithine transcarbamylase deficiency // *Biochem. Pharmacol.* – 1998. – V. 55, No 11. – P. 1853-1860.

176. Kelek S.E., Afşar E., Akçay G., Danişman B., Aslan M. Effect of chronic L-carnitine supplementation on carnitine levels, oxidative stress and apoptotic markers in peripheral organs of adult Wistar rats // *Food Chem. Toxicol.* – 2019. – V. 134. – P. 110851.
177. Думова С., Чугунова О., Фоктова А., Милева О., Бабак О., Миронюк О., Потапова О., Шумилов П. Ранняя диагностика острого почечного повреждения у недоношенных детей и возможности его коррекции с использованием энерготропных препаратов // *Врач.* – 2015. – № 1. – С. 79-83.
178. Звягина В.И., Урясьев О.М., Бельских Э.С., Медведев Д.В. Влияние карнитина хлорида на функциональное состояние митохондрий в условиях дефицита синтеза оксида азота (II) // *Пермский медицинский журнал.* – 2015. – Т. 32, № 3. – С. 108-111.
179. Арапова А.И., Фомина М.А. Изучение влияния L-карнитина на изменение активности катепсинов В, L, Н и окислительной модификации белков в мышечных органах крыс // *Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова.* – 2016. – № 2. – С. 13-20.
180. Ковалева О.В., Шитова М.С., Зборовская И.Б. Аутофагия: клеточная гибель или способ выживания? // *Клиническая онкогематология.* – 2014. – № 2. – С. 103-113.
181. Delaney C.L., Spark J.L., Thomas J., Wong Y.T., Chan L.T., Miller M.D. A systematic review to evaluate the effectiveness of carnitine supplementation in improving walking performance among individuals with intermittent claudication // *Atherosclerosis.* – 2013. – V. 15. – P. S0021.
182. Brass E.P., Koster D., Hiatt W.R., Amato A. A systematic review and meta-analysis of propionyl L-carnitine effects on exercise performance in patients with claudication // *Vase Med.* – 2013. – V. 18, No 1. – P. 3-12.
183. Visioli F., Hagen T.M. Antioxidants to enhance fertility: role of eNOS and potential benefits // *Pharmacol. Res.* – 2011. – V. 64, No 5. – P. 431-437.
184. Costell M., O'Connor J.E., Grisolia S. Age-dependent decrease of carnitine content in muscle of mice and humans. *Biochem Biophys // Res. Commun.* – 1989. – V. 161, No 3. – P. 1135-1143.
185. Pesce V., Fracasso F., Cassano P., Lezza A.M., Cantatore P., Gadaleta M.N. Acetyl-L-carnitine supplementation to old rats partially reverts the age-related mitochondrial decay of soleus muscle by activating peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1alpha-dependent mitochondrial biogenesis // *Rejuvenation Res.* – 2010. – V. 13, No 2-3. – P. 148-145.
186. Gomez L.A., Heath S.H., Hagen T.M. Acetyl-L-carnitine supplementation reverses the age-related decline in carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1) activity in interfibrillar mitochondria without changing the L-carnitine content in the rat heart // *Mech. Ageing Dev.* – 2012. – V. 133, No 2-3. – P. 99-106.
187. Liu J., Head E., Gharib A.M., Yuan W., Ingersoll R.T., Hagen T.M., Cotman C.W., Ames B.N. Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial decay and RNA/DNA oxidation: partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine and/or R-alpha-lipoic acid // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 2002. – V. 99, No 4. – P. 2356-2361.
188. Paradies G., Ruggiero F.M., Petrosillo G., Paradies V. Mitochondrial dysfunction in brain aging: role of oxidative stress and cardiolipin // *Mech. Ageing Dev.* – 1995. – V. 84, No 2. – P. 103-112.
189. Foreman P.J., Perez-Polo J.R., Angelucci L., Ramacci M.T., Tagliatalata G. Effects of acetyl-L-carnitine treatment and stress exposure on the nerve growth factor receptor (p75NGFR) mRNA level in the central nervous system of aged rats // *Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry.* – 1995. – V. 19, No 1. – P. 117-133.
190. Tagliatalata G., Caprioli A., Giuliani A., Ghirardi O. Spatial memory and NGF levels in aged rats: natural variability and effects of acetyl-L-carnitine treatment // *Exp. Gerontol.* – 1996. – V. 31. – P. 577-587.
191. De Angelis C.C., Scarfo C., Falcinelli M., Perna E., Ramacci M.T., Angelucci L. Age- and trauma-dependent modifications of neuromuscular junction and skeletal muscle structure in the rat. Effects of long-term treatment with Acetyl-L-Carnitine // *Mech. Ageing Dev.* – 1995. – V. 85, No 1. – P. 37-53.
192. Tang W.H., Hazen S.L. Microbiome, Trimethylamine N-Oxide (TMAO), and cardiometabolic disease // *Transl. Res.* – 2017. – V. 179. – P. 108-115.
193. Ding L., Chang M., Guo Y., Zhang L., Xue C., Yanagita T., Zhang T., Wang Y. Trimethylamine-N-oxide (TMAO)-induced atherosclerosis is associated with bile acid metabolism // *Lipids Health Dis.* – 2018. – V. 17. – P. 286.
194. Gao X., Tian Y., Randell E., Zhou H., Sun G. Unfavorable associations between serum trimethylamine N-oxide and L-carnitine levels with components of metabolic syndrome in the Newfoundland population // *Front. Endocrinol.* – 2019. – V. 10. – P. 168.
195. Wu W.K., Chen C.C., Liu P.Y., Panyod S., Liao B.Y., Chen P.C. Kao H.L., Kuo H.C., Kuo C.H., Chiu T.H.T., Chen R.-A., Chuang H.-L., Huang Y.-T., Zou H.-B., Hsu Ch.-Ch., Chang T.-Y., Lin Ch.-L., Ho Ch.-T., Yu H.-T., Sheen L.-Y., Wu M.-Sh. Identification of TMAO-producer phenotype and host-diet-gut dysbiosis by carnitine challenge test in human and germ-free mice // *Gut.* – 2019. – V. 68. – P. 1439-1449.
196. Sawicka A.K., Renzi G., Olek R.A. The bright and the dark sides of L-carnitine supplementation: a systematic review // *J. Int. Soc. Sports Nutr.* – 2020. – V. 17. – P. 49.

197. Виноградов И.В., Блохин А.В., Афанасьева Л.М., Габля М.Ю., Дендеберов Е.С., Капто А.А., Алексеев Р.А. Опыт применения L-карнитина в лечении секреторного бесплодия у мужчин (обзор литературы) // Андрология и генитальная хирургия. – 2009. – № 2. – С. 19-22.

Поступила в редакцию 28.08.2025 г.

L-CARNITINE: PHYSIOLOGICAL EFFECTS, REALITIES AND PROSPECTS FOR USE IN MEDICINE

E. V. Lopatina, V. V. Trush, V. I. Sobolev

The article presents a literature review of the positive effects of carnitine on the animal organism: energy-tropic, antioxidant, antihypoxic, detoxifying, hypolipidemic, membrane-stabilizing, antiapoptotic, anabolic and stabilizing mitochondria. The article discusses the effectiveness of carnitine and acetylcarnitine in compensating for polyneuropathies of various origins, various neurodegenerative disorders, hereditary muscular dystrophies, cardiomyopathy, cancer sarcopenia, for the purpose of hepatoprotection, alleviation of metabolic syndrome, peripheral atherosclerosis, age-related changes in mitochondria in skeletal and cardiac muscles, damage of skeletal muscles during physical exertion, manifestations of hyperammonemia.

At the same time, most studies indicate that the beneficial effects of carnitine require a long period of administration – at least 12 weeks, and its clinically effective doses correspond to or are twice as high as the upper permissible level of consumption in specialized food products and dietary supplements (more than 2 g/a day). At the same time, some studies have found that food supplements with carnitine can significantly increase the level of atherogenic trimethylamine-N-oxide in the blood serum of both humans and rodents. In addition, it has been established that too high doses of exogenous carnitine during physical exertion against the background of circulatory insufficiency and, accordingly, tissue oxygenation, can cause a negative effect. In this regard, the advisability of long-term use of pharmacological doses of carnitine, especially when administered orally, requires careful justification.

Despite the contradictory results of studies regarding the effectiveness of exogenously administered carnitine in animal models and conditionally healthy people, it may be very useful in certain pathologies, primarily those caused by primary or secondary carnitine deficiency, impaired metabolism and energy metabolism disorders, including mitochondrial dysfunctions, as well as in older patients who often develop secondary mitochondrial dysfunctions.

Keywords: L-carnitine, acetyl-L-carnitine, energy exchange, energytropic therapy, antioxidant, neuroprotector, cardioprotector.

Лопатина Екатерина Валентиновна

д-р биол. наук, профессор, заведующая кафедрой нормальной физиологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова» РАН, Санкт-Петербург, РФ.

E-mail: evlopatina@yandex.ru

Lopatina Ekaterina Valentinovna

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Normal Physiology, First Saint Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlov, Leading Researcher at the I.P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences

E-mail: evlopatina@yandex.ru

Труш Вера Владимировна

д-р биол. наук., доцент, заведующая кафедрой физиологии и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: ver.trush@yandex.ru

Trush Vera Vladimirovna

Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Physiology and Biophysics, Donetsk State University, Donetsk, Russia.

E-mail: ver.trush@yandex.ru

Соболев Валерий Иванович

д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры здоровья и реабилитации ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта, Крым, РФ.

E-mail: v.sobolev@mail.ru

Sobolev Valery Ivanovich

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of Health and Rehabilitation, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Yalta, Crimea, RF.

E-mail: v.sobolev@mail.ru